

Memoria investigativa

UNAULA 2007 • 2011

Ediciones
UNAULA

Memoria investigativa UNAULA
2007 • 2011

Memoria investigativa UNAULA 2007 • 2011

LUZ DARY CHAVARRIAGA GÓMEZ [Comp.]

MEMORIA INVESTIGATIVA UNAULA 2007 • 2011

Ediciones UNAULA es una marca del Fondo Editorial “Ramón Emilio Arcila”
ISSN: En trámite

Primera edición: febrero de 2013

Rector

JOSÉ RODRIGO FLÓREZ RUIZ

Vicerrectora Administrativa

CARMEN ALICIA ÚSUGA CASTAÑO

Vicerrectora Académica

CLAUDIA PATRICIA GUERRERO ARROYAVE

Dirección de Investigaciones

LUZ DARY CHAVARRIAGA GÓMEZ

Subdirectora de Investigaciones

MÓNICA PATRICIA HENAO TORO

Auxiliar de Investigaciones

Coordinadores de investigación

MARCO ANTONIO VÉLEZ BOLÍVAR

Facultad de Ingenierías

Marco.velez@unaula.edu.co

JULIÁN SANTIAGO VÁSQUEZ ROLDÁN

Facultad de Economía

julian.vasquez@unaula.edu.co

RAMIRO ALBERTO VÉLEZ RIVERA

Facultad de Educación

Aucant3@yahoo.es

HERNÁN CARLOS BUSTAMANTE GARCÍA

Facultad de Contaduría

hernan.bustamante@unaula.edu.co

ISABEL CRISTINA URIBE MARTÍNEZ

Facultad de Derecho

cisj@unaula.edu.co

CATALINA PÉREZ MESA

Departamento de Postgrados

catape13@yahoo.es

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA LATINOAMERICANA – UNAULA

Carrera 55 No. 49 – 51

PBX: (57 + 4) 511 2199

Fax: (57 + 4) 512 34 18

www.unaula.edu.co

Medellín - Colombia

Contenido

Presentación.....	9
Acerca de la Dirección de Investigaciones de UNAULA....	11
Política de Investigación Universitaria	12
Principios institucionales de la investigación	14
Proyección	15
Logros	15
Relación investigación-docencia.....	16
El proyecto educativo institucional – PEI y la Investigación	17
Semilleros de investigación.....	17
Convocatorias	18
Participación en redes y asociaciones.....	18
Grupos y líneas de Investigación.....	19
Facultad de Contaduría Pública.....	23
Facultad de Economía	57
Facultad de Educación	73
Facultad de Derecho.....	87
Facultad de Ingenierías	163
Departamento de Posgrados.....	173

Presentación

La Dirección de Investigaciones de la Universidad Autónoma Latinoamericana presenta a la comunidad académica la primera versión de la Memoria Investigativa 2007–2011. Contiene, fundamentalmente, información referida a las políticas, proyectos de investigación y desarrollo, publicaciones resultados de investigación, participación y realización de eventos académicos nacionales e internacionales; vinculación a redes y semilleros, entre otros.

En esta Memoria se muestra el logro institucional de la generación y consolidación de la cultura investigativa, mediante diversas dinámicas inscritas en los grupos de investigación de las facultades.

Invito a los lectores a que hagan un recorrido reflexivo sobre los esfuerzos realizados por la Universidad para lograr la efectividad en cada uno de los ejercicios investigativos, y que sean, posteriormente, reflejados en rigurosidad, seriedad y sistematización.

Este trabajo es la continuidad del iniciado por la doctora Milena Patiño Villa, a quien agradezco los fundamentos trazados, sobre los cuales desarrollamos, actualmente, la Dirección de Investigaciones.

Acerca de la dirección de investigaciones de UNAULA

De acuerdo con la misión institucional, la investigación en la Universidad Autónoma Latinoamericana tiene la responsabilidad de aportar al desarrollo estructural del país y de América Latina, lo que pone de manifiesto la intencionalidad misma de las actividades de investigación que desarrolla. Dicho compromiso se halla en la fundación misma de UNAULA, como consta en su Acta de Constitución.

En consecuencia, las investigaciones que financie la Universidad buscarán hacer, prioritariamente, aportes a la superación de la pobreza, al mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes de la región, el país y Latinoamérica, a la generación de políticas públicas que amplíen el Estado de Derecho, garanticen condiciones de equidad, reconocimiento de género, contribuyan a la modernización del aparato industrial colombiano, generen nuevas fuentes de empleo, redunden en la creación de proyectos productivos, aporten a la apropiación, adaptación, reconversión tecnológicas de las empresas, incrementen la productividad de las empresas pequeñas, medianas y familiares, e impacten positivamente las condiciones sociales, legales, económicas, políticas de población vulnerable y desaventajada, incluyendo de manera privilegiada a los niños colombianos.

La Dirección de Investigaciones cuenta con el diseño de mecanismos que impulsen e incentiven la producción de investigación, la revisión permanente y ajustes de los procedimientos internos para la presentación, revisión, evaluación, aprobación y seguimiento de proyectos de investigación, así como en la implementación del Sistema de administración y gestión en línea INVESTIGA.

Nuestra meta para 2012: “Generación y consolidación de cultura investigativa institucional”.

Política de investigación universitaria

Con el objetivo de continuar en la consolidación del Sistema de Investigación Universitaria UNAULA, y su interrelación nacional e internacional, mediante Acuerdo No. 265 del 6 de diciembre de 2011 el Consejo Académico reglamentó las políticas de investigación que contempla aspectos tales como lineamientos, propósitos, definiciones, técnicas, identificación de actores y ámbitos, entre otros.

La política de investigación de la Universidad Autónoma Latinoamericana contiene los siguientes componentes:

- Cultura investigativa
- Formación de grupos de investigación
- Registro y reconocimiento en Colciencias
- Investigación básica o pura aplicada
- Reconocimiento local, nacional e internacional de la investigación
- Publicaciones

Las estrategias para el logro de las políticas se enmarcan en los siguientes aspectos:

- Estructura funcional
- Grupos, líneas y proyectos

- Investigación y gestión de la investigación
- Estímulos y reconocimientos
- Propuestas y proyectos
- Socialización de la investigación
- Investigación pregrado
- Investigación docencia
- Investigación extensión
- Generación de semilleros y jóvenes investigadores

Objetivos

General

Promover la producción de conocimiento científico, pertinente y significativo, respecto de problemas relativos a la regulación y control de relaciones, espacios e instituciones de la organización, para construir y proponer soluciones jurídico-políticas en coherencia con los retos de la región y el país, de acuerdo con los contextos, transformaciones sociales y los desafíos del desarrollo humano, así como a los requerimientos del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología y sus Programas Nacionales, en el marco de la función principal de la Educación Superior.

Específicos

- Incorporar el sistema de gestión de calidad (políticas, objetivos y metas) a la visión y misión institucionales y al sistema de planeación, seguimiento, evaluación y control de la Universidad Autónoma Latinoamericana
- Consolidar la cultura investigativa cimentada en las actuales políticas de ciencia, tecnología e innovación sugeridas por los organismos nacionales e internacionales

- Planear, ejecutar, controlar y evaluar las actividades relacionadas con la investigación en la Universidad Autónoma Latinoamericana
- Impulsar la investigación en la Universidad como factor de desarrollo científico, tecnológico y cultural
- Incorporar a la dinámica académica y administrativa procesos de evaluación y mejoramiento continuo de la calidad y, en tal sentido, la Universidad Autónoma Latinoamericana no sólo buscará cumplir con suficiencia los estándares de calidad exigidos por el gobierno Nacional, sino que buscará también su acreditación académica
- Diseñar e implementar procesos de gestión del talento humano que garanticen que las competencias, los procesos y el ambiente de trabajo se correspondan con la naturaleza de la institución y el logro del mejoramiento continuo de la calidad
- Garantizar el uso y la destinación óptima de los recursos que contribuyan al cumplimiento de los objetivos de calidad
- Favorecer el intercambio permanente con grupos reconocidos a nivel nacional y centros de investigación de excelencia

Principios institucionales de la investigación

Los principios institucionales que orientan la Investigación en la Universidad Autónoma Latinoamericana son:

La Universidad reconoce y promueve una concepción pluralista de la Investigación en las diferentes áreas del conocimiento y respeta los diferentes enfoques teóricos

La investigación es una actividad intelectual que debe incidir en sus procesos de formación académica y profesional

Los resultados de investigación deben servir a los procesos de construcción de la nación colombiana, a la creación y difusión de conocimientos y al desarrollo del pensamiento y de la cultura

Proyección

La Universidad Autónoma Latinoamericana propone, como proyección, fortalecer la cultura de la investigación, la formación en investigación, el registro y el reconocimiento de los grupos de investigación en Colciencias, el fomento de la investigación pura o básica y la propuesta de lograr un reconocimiento nacional e internacional de la investigación, mediante:

- La articulación de los procesos investigativos institucionales con otros programas de la facultad, la ciencia y la tecnología
- El reconocimiento de los grupos de investigación en la comunidad científica nacional
- El desarrollo de investigaciones puras o básicas
- El apoyo en el proceso de acreditación institucional
- La implementación de un sistema de incentivos para los docentes y estudiantes investigadores
- El apoyo a la formación académica y científica
- La formación de convenios, alianzas y redes de apoyo con instituciones, universidades locales, regionales e internacionales

Logros

- Conformación y estructuración de los grupos de investigación en la Universidad Autónoma Latinoamericana
- Adopción de líneas de investigación de acuerdo con la finalidad del programa

- Articulación de la dinámica investigativa con las actividades de docencia
- Fortalecimiento de la formación profesoral y estudiantil en los diferentes programas de pregrado y posgrado
- Consolidación de los semilleros, de acuerdo con las directrices y prácticas investigativas
- Incremento del apoyo a la investigación profesoral y dedicación a las labores de investigación

Relación investigación docencia

El objetivo primordial está centrado en generar el vínculo requerido entre la docencia y la investigación, como razones sustantivas de la Universidad.

Para el logro de esta relación se han considerado como acciones y productos los siguientes:

- Inserción de la investigación en el modelo pedagógico de la Universidad
- La investigación en la renovación curricular institucional
- Ampliación del número de horas de los docentes dedicados a la investigación
- Evaluación del desempeño docente investigador y de los respectivos auxiliares de investigación
- Capacitación e implementación de la docencia investigativa o de la formación en investigación
- Direccionamiento a trabajos de grado y postulación de las líneas de investigación
- Formalización de los semilleros de investigación y del programa de joven investigador
- Reconocimiento de la labor investigativa de auxiliares de investigación como trabajo de grado
- Conformación del grupo de docentes investigadores

El proyecto educativo institucional y la investigación

Desafío. El Proyecto Educativo Institucional establece la articulación entre los objetivos institucionales y los compromisos con la sociedad, la ciencia y la cultura, apoyados en la pertinencia de la Investigación y de la Extensión.

Estrategias asociadas a la investigación. Consolidación de una cultura académica e investigativa en la Universidad, articulada a las comunidades científicas nacionales e internacionales. Ajuste del ordenamiento de la Universidad a las disposiciones legales vigentes para lograr la excelencia de los procesos formativos, el fomento de la investigación y la socialización del conocimiento y los saberes en beneficio de la sociedad.

Acciones. Articulación del desarrollo de las actividades investigativas docentes y formativas, con el trabajo científico, para soportar las funciones académicas, de extensión y proyección social de la Universidad.

Semilleros de investigación

Son una organización académica donde se reúnen estudiantes y profesores, en forma espontánea y en horarios extra cátedra, para conformarse como semillero de investigación con metas dirigidas a la formación integral, al pensamiento democrático, crítico y a la formulación de preguntas, ideas, escritos y proyectos de investigación (UNAULA, 2010), cuyo interés está centrado en incentivar la formación para la investigación científica, que puede incluir el desarrollo de actividades de formación extracurricular, el uso de procedimientos análogos a la investigación en sentido estricto, o incluso la ejecución de actividades lúdicas para la aprehensión de conceptos, metodologías y políticas de investigación.

Los semilleros de investigación UNAULA pueden desarrollar proyectos de investigación y ser elegibles a través de las convocatorias institucionales, en concordancia con los grupos de investigación.

Convocatorias

Las convocatorias para la presentación de anteproyectos de investigación son coordinadas por la Vicerrectoría Académica y la Dirección de Investigaciones, a partir del diseño de condiciones con las coordinaciones de Investigación de Facultad y el Comité Central de Investigación, y de acuerdo con las prioridades plasmadas en el Plan de Desarrollo Institucional, en las directrices Rectorales y las necesidades de conocimiento de la Universidad.

Participación en redes y asociaciones

- Red Ruana-Renata
- RedColsi – Nodo Antioquia
- Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia – ACAC
- Flacso
- RedFacont
- Unión Iberoamericana de Municipalistas
- Ascolfa
- Ascofade
- Acofi

Grupos y líneas de investigación

Facultad	Grupo	Líneas de investigación
Posgrados	GIP	Contabilidad y conocimiento
		Convivencia ciudadana
		Derechos fundamentales y teoría política
		Pedagogía jurídica
		Responsabilidad civil
		Derechos humanos y política
		Abuso sexual
Derecho	<i>Ratio Juris</i>	Globalización, derechos humanos y políticas públicas
		Pensamiento latinoamericano, derecho y sociedad
		Sujeto, familia y sociedad
Contaduría	GICOR	Fundamentación teórica y epistemológica de la Contabilidad y de los estudios organizacionales
		Desarrollos tecnológicos en Contabilidad y su aplicación al ámbito de las organizaciones
		Educación contable
Ingeniería	INGECO	La industria, la sociedad y el comercio Informática educativa
Economía	GINVECO	Economía y desarrollo
		MIPYME
Educación	Territorio Pedagógico	Didáctica de las ciencias sociales
		Calidad de la educación
		Conflicto y derecho

Semilleros de Investigación inscritos en la plataforma de RedColsi 2011

No. reg.	Nombre	País	Área de Investigación
1	(DIEES) UNAULA: Dinámicas intra/extra escolares-espacio y especialidades	Colombia	Ciencias Sociales
2	DIEES UNAULA	Colombia	Ciencias Humanas
3	DERECHO Público y Política Pública	Colombia	Ciencias Sociales
4	INGECO	Colombia	Ingenierías
5	GRUDES	Colombia	Ciencias Sociales
6	GINVECO	Colombia	Ciencias Sociales
7	DIPAC	Colombia	Multidisciplinario
8	Responsabilidad del Estado juez	Colombia	Ciencias Sociales
9	FENIX	Colombia	Ciencias Humanas
10	Semillero de Investigacion G7	Colombia	Ciencias Humanas
11	MULTIVERSIDAD	Colombia	Ciencias Sociales
12	Semillero Género y Derecho	Colombia	Ciencias Sociales
13	DECO	Colombia	Ciencias Sociales
14	SIFEM (Semillero de Investigación en Finanzas Empresariales)	Colombia	Ciencias Sociales
15	INDEI	Colombia	Ingenierías
16	GIPES	Colombia	Ciencias Humanas

Semilleros de Investigación inscritos en la plataforma de RedColsi 2011

No. reg.	Nombre	País	Área de Investigación
17	INGENIOS	Colombia	Ingenierías
18	BULLYING	Colombia	Ciencias Sociales
19	DERECHO Y ECONOMÍA	Colombia	Ciencias Sociales
20	Semillero de Investigación en Derecho Constitucional: Una visión latinoamericana	Colombia	Ciencias Sociales
21	Jóvenes Empresarios	Colombia	Multidisciplinario
22	GIAES	Colombia	Ciencias Humanas
23	IDEA	Colombia	Ciencias Humanas
24	DESC	Colombia	Ciencias Sociales
25	DEPROIN	Colombia	Ciencias Sociales
26	DERECHOS HUMANOS Y JUSTICIA INTERAMERICANA	Colombia	Ciencias Sociales
27	Semillero de Investigación en Derecho y Ambiente UNAULA	Colombia	Ciencias Sociales

Facultad de
Contaduría
Pública

Investigaciones

La planificación contable como herramienta para el fortalecimiento de los procesos de planificación económica y social

Línea y grupo de investigación: Desarrollos tecnológicos en Contabilidad y su aplicación al ámbito de las Organizaciones – Grupo de Investigación en Contabilidad y Organizaciones (GICOR)

E-mail: hernan.bustamante@unaula.edu.co

Investigadores principales: Elkin Horacio Quirós Lizarazo y Hernán Carlos Bustamante García

Auxiliares de investigación: Francisco Javier Aguirre Echavarría y José Ignacio Correa Tello

Asesor: Gustavo Adolfo Herrera Arango (Economista)

Estudiantes: Semillero de Investigación en Contabilidad y Organizaciones – SICO, Damián Patiño Montoya, Lady Johana Sierra, María Alejandra Bautista, Luis Alfonso Rentería, Sandra Yaneth Cañas, Jessica Bedoya, Juan Diego Sierra

Convenio: Fundación Universitaria Luis Amigó (FUNLAM) GRUPO CONTAS (Contabilidad, Ambiente y Sociedad)

Convocatoria interna (número y año): 00-2011

Duración: 12 meses

Valor: \$21.000.000

Estado de la investigación: Terminada. Acta de finalización: 7 de febrero de 2012

Resultados:

- Informe final.
- Libro. Quirós, E. y Bustamante, H.C. (2011). Elementos de Planificación Contable. Medellín: Ediciones UNAULA, 288 p.
- Artículo en Revista (No indexada). Patiño, D. y Sierra, L.J. (2008). Planificación y Sociedad: Elementos para una reflexión desde la Contabilidad. *Visión Contable*, 6, pp. 7-35
- Artículo en Revista Categoría C. Bustamante, H.C (2008). Los imaginarios del revisor fiscal: una aproximación teórica. *Contaduría Universidad de Antioquia*, 52, pp. 155-198.

Usos y requerimientos de información contable: Integración regulativa contable para el sector privado en Colombia

Línea y grupo de investigación: Desarrollos tecnológicos en Contabilidad y su aplicación al ámbito de las Organizaciones – Grupo de Investigación en Contabilidad y Organizaciones (GICOR)

E-mail: hernan.bustamante@unaula.edu.co

Integrantes: Hernán Carlos Bustamante García, Elkin Horacio Quirós Lizarazo y Juan Manuel Pineda López (Investigadores principales), Andrés Felipe Pulgarín Arias (Coinvestigador UNAULA)

Estudiantes: Semillero de Investigación en Contabilidad y Organizaciones – SICO, Marcela Monsalve Acevedo, Sandra Yaneth Cañas, Holman Jiménez Ardila, Lina Marcela Lopera Cadavid, Andrea Restrepo Parra

Convenio: Fundación Universitaria Luis Amigó (FUN-LAM), GRUPO CONTAS (Contabilidad, Ambiente y So-

ciudad). Corporación Universitaria Remington GRUPO GEICOR

Convocatoria interna: 00-2011

Duración: 12 meses

Valor: \$17.104.000

Estado de la investigación: Terminada. Acta de finalización: 7 de febrero de 2012

Resultados:

- Informe final
- Artículo en Revista Categoría C. Bustamante, H.C. (2008). El interés público en la nueva base institucional de la regulación contable en Colombia. Comentarios a propósito del proceso de convergencia hacia estándares contables internacionales. Contaduría Universidad de Antioquia, 56. En prensa - Ponencia en evento nacional. Bustamante, H.C. (2008). Alternativas de regulación contable: trazando una propuesta. En: Memorias (CD) III Encuentro Nacional de Investigadores Contables. Bogotá: Consejo Técnico de la Contaduría Pública, 6 de noviembre. – Ponencia en evento nacional. Bustamante, H.C. (2009). El interés público en la nueva base institucional de la regulación contable en Colombia. Comentarios generales a propósito de la Ley 1314 de 2009. En: Ponencia (CD) IV Encuentro Nacional de Investigadores. Bogotá: Consejo Técnico de la Contaduría Pública, 27 de noviembre.
- Ponencia en evento internacional. Bustamante, H.C. (2010). El interés público en la nueva base institucional de la regulación contable en Colombia. Comentarios a propósito del proceso de convergencia hacia estándares contables internacionales. Clasificada a la XII Asamblea de ALAFEC (Asociación Latinoamericana de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración) Lima – Perú, noviembre.

- Ponencia Internacional. Globalización, dependencia e interés público: una tríada para pensar la sociedad global de nuestro tiempo. Presentada y clasificada al VIII Encuentro Internacional de Contabilidad, Auditoría y Finanzas y II Encuentro Internacional de Administración Pública para el Desarrollo. La Habana, Cuba, 2 al 5 de julio de 2012. Palacio de Convenciones de La Habana.

Modelo curricular problematizador en el aprendizaje de la Contabilidad y la Tributaria

Línea y grupo de investigación: Educación Contable – Grupo de Investigación en Contabilidad y Organizaciones (GICOR)

E-mail: mario.guerra@unaula.edu.co

Integrantes: Mario Alberto Guerra Montoya (Investigador principal); María Elena Varela y Carlos Mario Restrepo (coinvestigadores); Alejandro Mejía y Jorge Alberto Sánchez (asesores)

Estudiantes: Semillero en Diseños curriculares problematizadores para el aprendizaje de la Contabilidad y la Tributaria – DIPACT

Convocatoria interna: 00-2011

Duración: 12 meses

Valor: \$30.000.000

Estado de la investigación: Terminada. Acta de finalización: 14 de febrero de 2012

Resultados:

- Informe final
- Artículo en Revista (no indexada). Guerra, M. A. y Va-

- rela, M. E. (2010). Diseño curricular problematizador en la enseñanza de la Contabilidad y la Tributaria. *Visión Contable*, 8. pp. 39 – 69
- Artículo en Revista (no indexada). Zea, Carlos; Muñoz, Carlos; y Guerra, Mario. (2011). *Educación Contable*, 9. pp. 33 – 48.
 - Artículo en Revista (no indexada). Guerra, Mario; DIPACT. (2011). Diseño curricular problematizador en la enseñanza de la Contabilidad y la Tributaria. *Visión Contable*, 9. Pp. 49 – 76
 - Ponencia en evento Regional. DIPACT (2010). Diseño curricular problematizador en la enseñanza de la Contabilidad y la Tributaria. En: *Memorias Encuentro Regional de Semilleros de Investigación RedColsi – Nodo Antioquia*.
 - Ponencia en evento nacional. DIPACT (2010). Diseño curricular problematizador en la enseñanza de la Contabilidad y la Tributaria. En: *Memorias Encuentro Nacional de Semilleros de Investigación RedColsi*.
 - Ponencia en evento Nacional. DIPACT. (2010). Diseño curricular problematizador en la enseñanza de la Contabilidad y la Tributaria. En: *Memorias Encuentro Nacional de Semilleros de Investigación RedColsi. Mención meritoria*.

Evaluación de la situación actual de la gestión del riesgo ambiental en empresas constructoras del área metropolitana del Valle de Aburrá

Línea y grupo de investigación: Desarrollos tecnológicos en Contabilidad y su aplicación al ámbito de las organizaciones - Grupo de Investigación en Contabilidad y Organizaciones (GICOR)

E-mail: al-gora@hotmail.com

Integrantes: Alba Lucía Gómez Ramírez (Investigadora principal) y Beatriz Elena Moreno Restrepo (Coinvestigadora)

Estudiantes: Semillero en Contabilidad y Ambiente – COAM

Convocatoria interna: 00-2011

Duración: 12 meses

Valor: \$19.500.000

Estado de la investigación: Terminada. Acta de finalización: 7 de febrero de 2012

Resultados:

- Informe final
- Artículo pendiente para publicar en Revista Indexada. Gómez, A. L. (2012). La participación Contable en la aplicación de los sistemas de gestión integrados en los procesos constructivos en el área metropolitana del Valle de Aburrá

Fundamentos de la toma de decisiones financieras, y descripción del proceso, en las pequeñas empresas del subsector de la plaza mayorista del Valle de Aburrá, período 2006-2008

Línea y grupo de investigación: Desarrollos tecnológicos en Contabilidad y su aplicación al ámbito de las Organizaciones – Grupo de Investigación en Contabilidad y Organizaciones (GICOR)

E-mail: lopezjorgeh@hotmail.com

Integrantes: Jorge Hernán López Martínez (Investigador principal) y Jairo Hernando Cardona Gómez (Coinvestigador)

Estudiantes: Semillero de Investigación en Finanzas Empresariales – SIFEM

Convenio: Asociación de Comerciantes de la Central de Abastecimientos – ASOBASTOS, Plaza Mayorista de Medellín

Convocatoria interna: 00-2011

Duración: 12 meses

Valor: \$22.668.194

Estado de la investigación: Terminada. Acta de finalización: 14 de febrero de 2012.

Resultados:

- Informe final
- Artículo en Revista no Indexada. López, J. H. (2010). Origen, evolución y perspectivas de la crisis financiera mundial. *Visión Contable*, 8. pp. 23-38.

Observatorio de lectura: estrategias para el fortalecimiento de la lectura y la escritura en la Facultad de Contaduría Pública de UNAULA

Línea y grupo de investigación: Educación Contable – Grupo de Investigación en Contabilidad y Organizaciones (GICOR)

E-mail: gustavoruizrojas@gmail.com

Integrantes: Gustavo Alberto Ruiz Rojas (Investigador principal)

Estudiantes: Semillero de Investigación en Lectura y Escritura – LEXEMA

Convocatoria interna (número y año): 00-2011

Duración: 14 meses

Valor: \$36.568.875

Estado de la investigación: En ejecución. Tercera y última fase

Resultados:

- Artículo en Revista no indexada. Ruiz, G. A. (2010). La cognición y la metacognición: dos formas complementarias de entender la lectura y la escritura. *Visión Contable*, 8, pp. 97-122.
- Artículo en Revista arbitrada. Salazar, R. A. (2011). El discurso contable. Una ideología con lenguaje propio. *Teuken Bidikay*, 2, pp. 53-72
- Artículo en Revista indexada. Ruiz, Gustavo. (2011). El ensayo y la alfabetización académica: limitaciones y posibilidades didácticas. En: *Perspectivas Educativas*. En ejecución de evaluación

Aproximación al objeto de estudio de la Contabilidad como elemento orientador del Programa de Contaduría Pública de UNAULA

Línea y grupo de investigación: Fundamentación teórica y epistemológica de la Contabilidad y de los estudios organizacionales – Grupo de Investigación en Contabilidad y Organizaciones (GICOR)

E-mail: diegofernando.duque@unaula.edu.co

Integrantes: Diego Fernando Duque Ramírez (Investigador principal), Sandra Yaneth Cañas, Cindy Alexandra López y Liliana Muñoz (Auxiliares de Investigación)

Estudiantes: Juan Roberto Pérez

Convocatoria interna: 01-2011

Duración: 12 meses

Valor: \$44.730.000

Estado de la investigación: En ejecución. Aprobado.
Acta de iniciación: 13 de febrero de 2012

Resultados:

- Ponencia en evento internacional. Relaciones entre objeto de conocimiento y objeto de estudio en Contabilidad. Primer Congreso Global en Contabilidad y Finanzas – INTERGES. Bogotá, Universidad Nacional. En evaluación

Estado actual de la Educación en Contabilidad Internacional - Fase I: Medellín y área metropolitana

Línea y grupo de investigación: Educación Contable – Grupo de Investigación en Contabilidad y Organizaciones (GICOR)

E-mail: hernan.bustamante@unaula.edu.co

Integrantes: Harold Álvarez Álvarez, Diego Fernando Duque Ramírez y Hernán Carlos Bustamante García (Investigadores principales)

Estudiantes: Deisy Paola López Osorio y Yesica Múnera Alzate

Convocatoria interna: 02-2011

Duración: 10 meses

Valor: \$32.011.160

Estado de la investigación: En ejecución. Acta de iniciación: 16 de febrero de 2012

Resultados:

- Ponencia en evento internacional. Estado actual de la Educación en Contabilidad Internacional – Caso: Valle de Aburrá. Primer Congreso Global en Contabilidad y Finanzas – INTERGES. Bogotá, Universidad Nacional. En evaluación.

Libros académicos o resultado de investigación

Elementos de Planificación Contable

Autores: Elkin Horacio Quirós Lizarazo y Hernán Carlos Bustamante García

E-mail: hernan.bustamante@unaula.edu.co

Reseña: En esta obra se presentan los resultados de investigación del proyecto de investigación “La planificación contable como herramienta para el fortalecimiento de los procesos de planificación económico-social”, ejecutado en convenio por la Fundación Universitaria Luis Amigó y la Universidad Autónoma Latinoamericana. El texto documenta y discute diferentes referentes conceptuales de la Planificación Contable, estableciendo sus relaciones con la planificación del desarrollo en general. La disciplina contable, conforme a su naturaleza de saber social, puede articularse a los procesos de desarrollo, pues está en su condición epistemológica el constituirse en una forma de conocimiento que construye diferentes representaciones para la información y control de la riqueza. Finalmente, se elabora una propuesta conceptual y metodológica que permita la identificación y organización de procesos de in-

formación contable que se articulen al desarrollo de los grupos sociales. Esto implica trascender la visión tradicional de la Contabilidad, que la ha reducido a las fronteras de la empresa y en aspectos financieros, para incluir otros referentes sociales y económicos que ponen en relación a las organizaciones con diferentes entornos.

Año: 2011

Fondo Editorial: Ediciones UNAULA

ISBN: 978-958-8366-35-7

Artículos para revistas

Los imaginarios del Revisor Fiscal: Una aproximación teórica

Autor: Hernán Carlos Bustamante García

E-mail: hernan.bustamante@unaula.edu.co

Nombre de la revista: Contaduría Universidad de Antioquia

Año: 2008

Número: No. 52

Número de páginas del artículo: 44 (pp. 155-198)

ISSN: 0120-4203

Revista indexada: SÍ X Categoría: C NO ____

Planificación y sociedad. Elementos para una reflexión desde la Contabilidad

Autores: Damián Patiño Montoya y Lady Johana Sierra Monsalve

E-mail: damianp07@hotmail.com – nana44_92@msn.com

Nombre de la revista: Visión Contable

Año: 2008

Número: No. 6

Número de páginas del artículo: 7-35

ISSN: 0121-5337

Revista indexada: Sí categoría: NO X

Los pecados ambientales de la Contabilidad

Autor: Alba Lucía Gómez Ramírez

E-mail: al-gora@hotmail.com

Nombre de la revista: Visión Contable

Año: 2009

Número: No. 07

Volumen: Vol. 4

Número de páginas del artículo: 93-108

ISSN: 0121-5337

Revista indexada: Sí categoría: NO X

Origen, evolución y perspectivas de la crisis financiera mundial

Autor: Jorge Hernán López Martínez

E-mail: lopezjorgeh@hotmail.com

Nombre de la revista: Visión Contable

Año: 2010

Número: 8

Número de páginas del artículo: 23 - 38

ISSN: 0121-5337

Revista indexada: SÍ ____ categoría: ____ NO X

Diseño curricular problematizador en la enseñanza de la Contabilidad y la Tributaria

Autores: Mario Alberto Guerra Montoya y María Elena Varela Giraldo

E-mail: albertodoctorado@live.com

Nombre de la revista: Visión Contable

Año: 2010

Número: 8

Número de páginas del artículo: 39-69

ISSN: 0121-5337

Revista indexada: SÍ Categoría: ____ NO X

La cognición y la metacognición.
Dos formas complementarias de entender la lectura y la escritura

Autor: Gustavo Alberto Ruiz Rojas

E-mail: gustavoruizrojas@gmail.com

Nombre de la revista: Visión Contable

Año: 2010

Número: 8

Número de páginas del artículo: 97 - 122

ISSN: 0121-5337

Revista indexada: Sí categoría: NO X

Decretos reglamentarios en los cuales el ejecutivo excede la potestad reglamentaria de la ley en el campo del Derecho Sustancial Tributario: Nulos o ineficaces

Autor: Carlos Mario Restrepo Pineda

E-mail: cmrp@hotmail.com

Nombre de la revista: Visión Contable

Año: 2010

Número: 8

Número de páginas del artículo: 123 - 150

ISSN: 0121-5337

Revista indexada: Sí categoría: NO X

El interés público en la nueva base institucional de la regulación contable en Colombia. Comentarios generales a propósito del proceso de convergencia hacia estándares contables internacionales

Autor: Hernán Carlos Bustamante García

E-mail: hernan.bustamante@unaula.edu.co

Nombre de la revista: Contaduría Universidad de Antioquia

Año: 2011

Número: No. 56 (En prensa)

ISSN: 0120-4203

Revista indexada: SÍ X categoría: C NO ___

El discurso contable.
Una ideología con lenguaje propio

Autor: Rosa Aidé Salazar Zuluaga

E-mail: aide531@hotmail.com

Nombre de la revista: Revista Internacional Teuken Bidikay

Año: 2011

Número: 02

Número de páginas del artículo: 53-72

ISSN: 2215-8405

Revista indexada: SÍ X categoría: C NO ___

La tensión racionalidad económica y responsabilidad social en organizaciones productivas: Una aproximación

Autor: Hernán Carlos Bustamante García

E-mail: hernan.bustamante@unaula.edu.co

Nombre de la revista: Revista Internacional Teuken Bidikay

Año: 2011

Número: No. 02

Número de páginas del artículo: 17 (113-129)

ISSN: 2215-8405

Revista indexada: SÍ X categoría: C NO ___

El valor razonable y la eficiencia del mercado. El caso de Colombia en la perspectiva de la Ley 1314 de 2009 (Primera parte)

Autores: Harold Álvarez Álvarez y Juan Sebastián Álvarez

E-mail: alye@une.net.co

Nombre de la revista: Colombian Accounting Journal

Año: 2011

Número: 4 (En prensa)

ISSN: 2011-7094

Revista indexada: Sí Categoría: NO

Educación Contable

Autores: Carlos Andrés Zea, Carlos Alberto Muñoz y Mario Alberto Guerra

E-mail: cazeam@hotmail.com

Nombre de la revista: Visión Contable

Año: 2011

Número: 9

Número de páginas del artículo: 33 - 48

ISSN: 0121-5337

Revista indexada: Sí categoría: NO

Diseño curricular problematizador en la enseñanza de la Contabilidad y la Tributaria

Autor: Mario Alberto Guerra Montoya

E-mail: albertodoctorado@live.com

Nombre de la revista: Visión Contable

Año: 2011

Número: 9

Número de páginas del artículo: 49 - 76

ISSN: 0121-5337

Revista indexada: Sí Categoría: NO X

El principio de favorabilidad en el Derecho
Administrativo Especial Tributario.
No es una ficción, es una realidad

Autor: Carlos Mario Restrepo Pineda

E-mail: cmrp@hotmail.com

Nombre de la revista: Visión Contable

Año: 2011

Número: 9

Número de páginas del artículo: 77 - 96

ISSN: 0121-5337

Revista indexada: Sí Categoría: NO X

Una aproximación analítica a las expresiones
de dominación en la organización empresarial

Autor: Diego Fernando Duque Ramírez

E-mail: diegofernando.duque@unaula.edu.co

Nombre de la revista: Visión Contable

Año: 2011

Número: 9

Número de páginas del artículo: 143-155

ISSN: 0121-5337

Revista indexada: Sí **Categoría:** NO

El ensayo y la alfabetización académica: limitaciones y posibilidades didácticas

Autor: Gustavo Alberto Ruiz Rojas

E-mail: gustavoruizrojas@gmail.com

Nombre de la revista: Perspectivas Educativas (Universidad del Tolima)

Año: 2011

Número: No. En ejecución de evaluación

ISSN: 2027-3401

Revista indexada: Sí X **Categoría:** C NO

Conferencias y ponencias presentadas en eventos académicos

Alternativas de regulación contable: trazando una propuesta

Autor: Hernán Carlos Bustamante García. Docente: X
Estudiante:

E-mail: hernan.bustamante@unaula.edu.co

Nombre del evento: III Encuentro Nacional de Investigadores Contables

Ciudad: Bogotá

Entidad convocante: Consejo Técnico de la Contaduría Pública

Fecha: 6 de noviembre de 2008

Resultado de investigación: Sí X No ___

Evento: Local ___ Nacional X Internacional ___

Ethos empresarial y responsabilidad social:
una extraña simbiosis en la Antioquia de 1900 a 1930

Autor: Hernán Carlos Bustamante García. Docente: X
Estudiante: ___

E-mail: hernan.bustamante@unaula.edu.co

Nombre del evento: XVIII Congreso Colombiano de Contadores Públicos

Ciudad: Barranquilla

Entidad convocante: Federación Colombiana de Colegios de Contadores Públicos

Fecha: 5 de agosto de 2009

Resultado de investigación: Sí ___ No X

Evento: Local ___ Nacional X Internacional ___

El interés público en la nueva base institucional de la regulación contable en Colombia. Comentarios generales a propósito de la Ley 1314 de 2009.

Autor: Hernán Carlos Bustamante García. Docente: X
Estudiante: ___

E-mail: hernan.bustamante@unaula.edu.co

Nombre del evento: IV Encuentro Nacional de Investigadores Contables

Ciudad: Bogotá

Entidad convocante: Consejo Técnico de la Contaduría Pública

Fecha: 27 de noviembre de 2009

Resultado de investigación: Sí X No ___

Evento: Local ___ Nacional X Internacional ___

Diseño curricular problematizador para el aprendizaje de la Contabilidad y la Tributaria

Autor: Semillero DIPACT. Docente: X Estudiante: X

E-mail: albertodoctorado@live.com

Nombre del evento: Encuentro Regional de Semilleros de Investigación RedColsi – Nodo Antioquia

Ciudad: Envigado - Antioquia

Entidad convocante: RedColsi – Nodo Antioquia

Fecha: 31 de mayo de 2010

Resultado de investigación: Sí X No ___

Evento: Local X Nacional ___ Internacional ___

Diseño curricular problematizador para el aprendizaje de la Contabilidad y la Tributaria

Autor: Semillero DIPACT. Docente: X Estudiante: X

E-mail: albertodoctorado@live.com

Nombre del evento: Encuentro Nacional de Semilleros de Investigación – RedColsi

Ciudad: Barranquilla

Entidad convocante: RedColsi – Nodo Antioquia

Fecha: octubre de 2010

Resultado de investigación: Sí X No ___

Evento: Local ___ Nacional X Internacional ___

La escritura en contextos auténticos: una estrategia para integrar literalidades

Autor: Gustavo Alberto Ruiz Rojas. Docente: X
Estudiante: ___

E-mail: gustavoruizrojas@gmail.com

Nombre del evento: Cuarto Encuentro Nacional y Tercero Internacional de Escritura en Educación Superior

Ciudad: Santa Marta

Entidad convocante: REDLESS

Fecha: 14, 15 y 16 de octubre de 2010

Resultado de investigación: Sí X No ___

Evento: Local ___ Nacional X Internacional ___

El interés público en la nueva base institucional de la regulación contable en Colombia. Comentarios generales a propósito del proceso de convergencia hacia estándares contables internacionales

Autor: Hernán Carlos Bustamante García - Docente: X
Estudiante: ___

E-mail: hernan.bustamante@unaula.edu.co

Nombre del evento: XII Asamblea General de la Asociación Latinoamericana de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración

Ciudad: Lima – Perú

Entidad convocante: Asociación Latinoamericana de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración – ALAFEC

Fecha: 9 al 12 de noviembre de 2010

Resultado de investigación: Sí X No ___

Evento: Local ___ Nacional ___ Internacional X

El interés público: entre la racionalidad económica y la responsabilidad social en el nuevo escenario de globalización

Autor: Hernán Carlos Bustamante García - Docente: X
Estudiante: ___

E-mail: hernan.bustamante@unaula.edu.co

Nombre del evento: I Seminario Iberoamericano sobre modelos de docencia e investigación en Responsabilidad Social Empresarial

Ciudad: Buenos Aires - Argentina

Entidad convocante: PNUD-AECID-REDUNIRSE-UBA

Fecha: 1 al 3 de junio de 2011

Resultado de investigación: Sí ___ No X

Evento: Local ___ Nacional ___ Internacional X

El interés público: entre la racionalidad económica y la responsabilidad social en el nuevo escenario de globalización

Autor: Hernán Carlos Bustamante García - Docente: X
Estudiante: ___

E-mail: hernan.bustamante@unaula.edu.co

Nombre del evento: 2º Simposio Internacional de Investigación en Ciencias Económicas, Administrativas y Contables

Ciudad: Bogotá

Entidad convocante: Universidad Libre de Colombia

Fecha: 4, 5 y 6 de agosto de 2011

Resultado de investigación: Sí No

Evento: Local Nacional Internacional

Diseño curricular problematizador para el aprendizaje de la Contabilidad y la Tributaria

Autor: Semillero DIPACT. Docente: Estudiante:

E-mail: albertodoctorado@live.com

Nombre del evento: Encuentro Nacional de Semilleros de Investigación RedColsi

Ciudad: Neiva

Entidad convocante: Semilleros de Investigación Red-Colsi

Fecha: octubre de 2011

Resultado de investigación: Sí No

Evento: Local Nacional Internacional

Globalización, dependencia e interés público: una tríada para pensar la sociedad global de nuestro tiempo

Autor: Hernán Carlos Bustamante García - Docente:
Estudiante:

E-mail: hernan.bustamante@unaula.edu.co

Nombre del evento: Primeras Jornadas Internacionales:
Sociedad, Estado y Universidad

Ciudad: Mar del Plata – Argentina

Entidad convocante: Universidad Nacional de Mar del
Plata

Fecha: 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre de 2011

Resultado de investigación: Sí No

Evento: Local Nacional Internacional

Trabajo de grado de los estudiantes
publicado o con mención de honor

Planificación y Sociedad:

Elementos para una reflexión desde la Contabilidad

Programa: Contaduría Pública

Autor(es): Damián Patiño Montoya y Lady Johana Sierra
Monsalve

E-mail: damianp07@hotmail.com – nana44_92@msn.com

Año: 2008

Reseña: En este escrito se propone, por un lado, reflexio-
nar sobre el papel que desempeñan los contadores públi-
cos en los procesos de planificación contable y su contri-
bución con el bienestar social y, por el otro, analizar qué
posición ocupa la sociedad dentro de los procesos de pla-
nificación que se lleven a cabo. Teniendo en cuenta que
es a partir de la sociedad que se deben elaborar dichos
planes, sin obviar que estos deben proporcionar las condi-

ciones necesarias para el mejoramiento y desarrollo social de un determinado entorno, en donde todos los actores que se encuentran en ella se involucren de igual manera. Es, desde esta concepción, que se debe analizar el efecto que han tenido los procesos de planificación económica y social, sobre el desarrollo actual de la sociedad.

Monitorías

Facultad: Contaduría Pública

Tipo de monitoría: Investigativa Académica
Administrativa

No. de estudiantes: 1

Resultados obtenidos: Formulación de microproyecto sobre “retórica y contabilidad”. Administración de plataforma Colciencias. Gestión e interventoría de proyectos

Eventos académicos organizados desde la facultad – productos de formación

Seminario Técnico: Herramientas estadísticas aplicadas a la Investigación

Fecha: 11 y 18 de septiembre de 2010

Duración: 8 horas

Responsables del evento: Grupo GICOR

Invitados expertos: Profesor León Gonzalo Tamayo

E-mail: hernan.bustamante@unaula.edu.co

Reseña: El Seminario pretende acercar a los participantes al reconocimiento de las herramientas estadísticas y cómo ellas pueden usarse para apoyar metodológicamente la ejecución de proyectos de investigación

No. Asistentes: 22

Seminario de formación en Economía Política

Fecha: 4 y 25 de septiembre, 2 y 9 de octubre de 2010

Duración: 12 horas

Responsables del evento: Grupo GICOR

Invitados expertos: Profesor Gustavo Adolfo Herrera Arango

E-mail: hernan.bustamante@unaula.edu.co

Reseña: La economía política sugiere un contexto de reflexión y análisis distinto del que propone la economía ortodoxa, en tanto da cuenta de un conjunto de relaciones sociales sobre la producción, distribución y consumo de bienes y servicios en el marco de una comunidad política que ha definido su sistema de necesidades. Es por ello que la Contabilidad ha de jugar un papel fundamental en los procesos de gestión y control de la riqueza social.

No. Asistentes: 12

Procesos lecto-escriturales en la Universidad

Fecha: 23 de octubre y 9 de diciembre de 2010

Duración: 8 horas

Responsables del evento: Grupo GICOR

Invitados expertos: Profesor Gustavo Alberto Ruiz Rojas

E-mail: hernan.bustamante@unaula.edu.co

Reseña: La lectura y la escritura académica resultan ser unas exigencias básicas en los procesos de formación profesional. En particular, interesa reconocer cómo se dan estos procesos en la formación de contadores públicos y qué tipo de estrategias se pueden implementar para mejorar el desarrollo de habilidades en estos campos.

No. Asistentes: 16

Formación en lectura y escritura académica

Fecha: 2 y el 10 de diciembre de 2010

Duración: 12 horas

Responsables del evento: Grupo GICOR

Invitados expertos: Profesor Gustavo Alberto Ruiz Rojas

E-mail: hernan.bustamante@unaula.edu.co

Reseña: La lectura y la escritura académica resultan ser unas exigencias básicas en los procesos de formación profesional. En particular, interesa reconocer como se dan estos procesos en la formación de contadores públicos y qué tipo de estrategias se pueden implementar para mejorar el desarrollo de habilidades en estos campos

No. Asistentes: 16

Seminario de Investigación Cualitativa

Fecha: 24 al 27 de enero de 2011

Duración: 8 horas

Responsables del evento: Grupo GICOR

Invitados expertos: Profesor Edison Francisco Viveros Chavarría

E-mail: hernan.bustamante@unaula.edu.co

Reseña: La metodología de la investigación ha enriquecido su arsenal disponible para el abordaje de los problemas a los que se enfrentan la ciencia y los distintos saberes. Sin embargo, es necesario proponer un abordaje epistemológico del problema que oriente la elección de los enfoques, métodos y estrategias de investigación más pertinentes de acuerdo con la naturaleza misma del problema.

No. Asistentes: 10

Seminario Técnico sobre Sistema de Referenciación APA

Fecha: enero de 2011

Duración: 4 horas

Responsables del evento: Grupo GICOR

Invitados expertos: Profesor Wilson Montenegro

E-mail: herman.bustamante@unaula.edu.co

Reseña: La escritura académica plantea una serie de exigencias formales que deben ser atendidas para mejorar la calidad del texto escrito y atender a criterios éticos en el uso y referenciación de fuentes de información.

No. Asistentes: 8

Diplomado en Contabilidad Internacional

Fecha: agosto de 2011 a octubre de 2012

Duración: 120 horas

Responsables del evento: Grupo GICOR

Invitados expertos: Profesor Harold Álvarez Álvarez

E-mail: herman.bustamante@unaula.edu.co

Reseña: La expedición de la ley 1314 de 2009 ha impulsado la necesidad de crear espacios de discusión,

formación y capacitación en Contabilidad Internacional y en normas internacionales de información financiera. Sin embargo, esta tarea no puede realizarse por fuera del contexto social, económico y empresarial colombiano.

No. Asistentes: 25

Seminario: La lectura y la escritura en la Universidad

Fecha: junio - julio de 2012

Duración: 12 horas

Responsables del evento: Grupo GICOR y Grupo CEICUAL

Invitados expertos: Profesor Gustavo Alberto Ruiz Rojas

E-mail: hernan.bustamante@unaula.edu.co

Reseña: La lectura y la escritura académica resultan ser unas exigencias básicas en los procesos de formación profesional. En particular, interesa reconocer cómo se dan estos procesos en la formación de contadores públicos y qué tipo de estrategias se pueden implementar para mejorar el desarrollo de habilidades en estos campos

No. Asistentes: 10

Pertenencia o vinculación a redes,
grupos colaborativos, asociaciones
profesionales

Alba Lucía Gómez Ramírez

Ámbito: Regional ____ Nacional ____ Internacional X

Entidad que hace el reconocimiento: Cátedra Unesco
- Red Unitwin: Educación para el Desarrollo Sostenible -
Universidad de York (Canadá)

Fecha pertenencia o vinculación: 2010

Documento soporte: Convenio X Oficio ____

Valor de la vinculación: \$0

Hernán Carlos Bustamante García
y Sergio René Oquendo Puerta

Ámbito: Regional ____ Nacional ____ Internacional X

Entidad que hace el reconocimiento: Proyecto editorial latinoamericano Teuken – Bidikay

Fecha pertenencia o vinculación: 2011

Documento soporte: Convenio X Oficio ____

Valor de la vinculación: USD \$1.000

Facultad de Contaduría Pública

Ámbito: Regional ____ Nacional X Internacional ____

Entidad que hace el reconocimiento: Red Colombiana de Facultades de Contaduría Pública – REDFACONT

Fecha pertenencia o vinculación: 2006

Documento soporte: Convenio X Oficio ____

Valor de la vinculación: \$1.000.000

Facultad de Administración

Ámbito: Regional ____ Nacional X Internacional ____

Entidad que hace el reconocimiento: Asociación Colombiana de Facultades de Administración - ASCOLFA

Fecha pertenencia o vinculación: 2011

Documento soporte: Convenio X Oficio ____

Valor de la vinculación: \$ 0

Universidad Autónoma Latinoamericana

Ámbito: Regional ____ Nacional ____ Internacional X

Entidad que hace el reconocimiento: Red Latinoamericana de Universidades por la Responsabilidad Social Empresarial – REDUNIRSE

Fecha pertenencia o vinculación: 2009

Documento soporte: Convenio X Oficio ____

Valor de la vinculación: \$ 0

Harold Álvarez Álvarez

Ámbito: Regional ____ Nacional X Internacional ____

Entidad que hace el reconocimiento: Centro Colombiano de Investigaciones Contables C-CINCO

Fecha pertenencia o vinculación: 1987

Documento soporte: Convenio ____ Oficio X

Valor de la vinculación: \$ 0

Facultad de
Economía

Investigaciones

Factores que determinan la relación del desempleo y la pobreza en el sector Guayaquil, municipio de Medellín.
Un enfoque econométrico 2000-2007

Línea y grupo de investigación: Economía y Desarrollo
- GINVECO

E-mail: julian.vasquez@unaula.edu.co

Integrantes: Hermilson de Jesús Ardila Zapata, Clara Edith Grajales Baena, Juan Camilo Anzoategui Zapata

Estudiantes: Fabián Darío Guisao Úsuga, Natalia Builes Vergara, Jhonatan Moreno Vásquez

Convocatoria interna: 2008

Duración: 6 meses

Valor: \$10.772.000

Estado de la investigación: Terminada

Resultados: Documento de informe final, ponencia regional y ponencia internacional

Evaluación económica de las medidas de recuperación del espacio público, en la ciudad de Medellín

Línea y grupo de investigación: Economía y Desarrollo
- GINVECO

E-mail: julian.vasquez@unaula.edu.co

Integrantes: Gustavo Adolfo Ortega Oliveros

Estudiantes: Nadya Alexandra Hidalgo, Ana María Duque Lenis, Catalina Serna Otálvaro

Convocatoria interna: interna 2010

Duración: un año

Valor: \$13.520.000

Estado de la investigación: Terminada

Resultados: ponencia regional y ponencia nacional

Tasa de cambio (dólar, peso colombiano) y su incidencia en costos de las Mipymes en el sector Guayaquil, Municipio de Medellín. Una aproximación teórica, 2000–2007

Línea y grupo de investigación: Economía y Desarrollo - GINVECO

E-mail: julian.vasquez@unaula.edu.co

Integrantes: Juan Camilo Anzoategui Zapata, Julián Santiago Vásquez Roldán

Estudiantes: Jhonatan Moreno Vásquez, Fabián Guisao Úsuga, Anderson Bedoya Osorio, Laura Arbeláez Sáenz

Convocatoria interna: 2010

Duración: un año

Valor: \$13.787.000

Estado de la investigación: Terminada

Resultados: ponencia regional y ponencia nacional, documento de informe final

El Sistema Metrocable línea K y su impacto en la calidad de vida de la población de la Comuna Uno en la ciudad de Medellín, entre los años 2004-2008. Un análisis de percepción

Línea y grupo de investigación: Economía y Desarrollo - GINVECO

E-mail: julian.vasquez@unaula.edu.co

Integrantes: Juan Camilo Anzoátegui Zapata, Julián Santiago Vásquez Roldán

Estudiantes: Carolina Martínez Salazar, Jessica Meluk Montes

Convocatoria interna: Interna 2011

Duración: un año

Valor: \$13.000.000

Estado de la investigación: Terminada

Resultados: Dos ponencias regionales, dos ponencias nacionales, dos ponencias internacionales, una publicación en libro de investigación, 1 artículo en revista indexada, documento de informe final.

Inscritos y matriculados en Facultad de Economía 2000-2010.

Línea y grupo de investigación: Economía y Desarrollo - GINVECO

E-mail: julian.vasquez@unaula.edu.co

Integrantes: Julián Santiago Vásquez Roldán

Convenio: Asociación de Facultades Programas y Departamentos de Economía (AFADECO)

Convocatoria interna: 2010

Duración: un año

Valor: \$33.000.000

Estado de la investigación: Terminada

Resultados: Dos ponencias nacionales, una publicación capítulo en libro de investigación, 1 artículo en revista indexada, documento de informe final.

El proceso de tercerización económica del municipio de Medellín: efectos en la dinámica del empleo

Línea y grupo de investigación: Economía y Desarrollo
- GINVECO

E-mail: julian.vasquez@unaula.edu.co

Integrantes: Julián Mauricio Vélez Tamayo, Julián Santiago Vásquez Roldán

Estudiantes: José Leandro Pestana Chaverra

Convocatoria interna: 2011

Duración: un año

Valor: \$22.240.000

Estado de la investigación: En curso

Resultados: 1 ponencias, 1 artículo en revista indexada, documento de informe final.

El impacto en el desarrollo local de las políticas educativas en el municipio de Medellín entre 2004–2007

Línea y grupo de investigación: Economía y Desarrollo
- GINVECO

E-mail: julian.vasquez@unaula.edu.co

Integrantes: Juan Camilo Anzoátegui Zapata, Julián Santiago Vásquez Roldán

Convocatoria interna: 2011

Duración: un año

Valor: \$11.700.000

Estado de la investigación: En curso

Resultados: 1 ponencias, 1 artículo en revista indexada, documento de informe final.

Artículos para revistas

El Sistema Metrocable línea K y su impacto en la calidad de vida de la población de la Comuna Uno en la ciudad de Medellín, entre los años 2004-2008. Un análisis de percepción

Autor(es): Julián Santiago Vásquez Roldán

E-mail: julian.vasquez@unaula.edu.co

Nombre de la revista: Libro Memorias III Congreso Cubano de Desarrollo Local

Año: 2011

Número de páginas del artículo: 13

ISSN: 978-959-16-1324-0

Revista indexada: Sí categoría: NO X

El estado de la investigación en el Programa de Economía

Autores: Julián Santiago Vásquez Roldán – Hernán Darío Aguiar Garcés

E-mail: julian.vasquez@unaula.edu.co

Nombre de la revista: Economía Autónoma

Año: 2008

Número: 2

Volumen: 2

Número de páginas del artículo: 19

ISSN: 1657-5776

Revista indexada: Sí Categoría: NO X

El tipo de cambio como instrumento de crecimiento de las pymes exportadoras colombianas, a partir de 1990

Autor(es): Hernán Darío Aguiar Garcés

E-mail: hdaguiar2004@yahoo.es

Nombre de la revista: Economía UNAULA

Año: 2010

Número: 3

Número de páginas del artículo: 12

ISSN: 2027-100X

Revista indexada: Sí categoría: NO X

Monitorías

Facultad: Economía

Tipo de monitoría: Investigativa ____ Académica X
Administrativa ____

No. de estudiantes: 1

Resultados obtenidos: Trabajo de conclusión de curso de pregrado

Conferencias y ponencias presentadas en eventos académicos

El Sistema Metrocable línea K y su impacto en la calidad de vida de la población de la Comuna Uno en la ciudad de Medellín

Autor: Docente: X Julián Santiago Vásquez Roldán
Estudiante: ____

E-mail: julian.vasquez@unaula.edu.co

Nombre del evento: III Taller Internacional de Desarrollo Humano y Local

Ciudad: Granma, Cuba

Entidad convocante: Universidad de Granma, Cuba

Fecha: marzo de 2011

Resultado de investigación: Sí X No ____

Evento: Local ____ Nacional ____ Internacional X

Antioquia: la mejor esquina de América como motor de desarrollo

Autor: Docente: X Julián Santiago Vásquez Roldán
Estudiante: ____

E-mail: julian.vasquez@unaula.edu.co

Nombre del evento: Ciclo de Cátedras USB

Ciudad: Medellín

Entidad convocante: Universidad de San Buenaventura

Fecha: septiembre de 2010

Resultado de investigación: Sí X No ____

Evento: Local X Nacional ____ Internacional ____

Inscritos y matriculados en Economía 2000-2010

Autor: Docente: X Julián Santiago Vásquez Roldán
Estudiante: ____

E-mail: julian.vasquez@unaula.edu.co

Nombre del evento: III Encuentro de Economía

Ciudad: Bucaramanga

Entidad convocante: Universidad Industrial de Santander

Fecha: febrero de 2012

Resultado de investigación: Sí X No ____

Evento: Local ____ Nacional X Internacional ____

Inscritos y matriculados en economía 2000 - 2010

Autor: Docente: X Julián Santiago Vásquez Roldán
Estudiante: ____

E-mail: julian.vasquez@unaula.edu.co

Nombre del evento: XXIII Encuentro de Decanos de Economía

Ciudad: Medellín

Entidad convocante: Asociación de Facultades Programas y Departamentos de Economía

Fecha: marzo de 2012

Resultado de investigación: Sí No

Evento: Local Nacional Internacional

Colombia en el marco de la competitividad para el desarrollo

Autor: Docente: Julián Santiago Vásquez Roldán
Estudiante:

E-mail: julian.vasquez@unaula.edu.co

Nombre del evento: III Encuentro Asociación Nacional de Estudios Regionales

Ciudad: Medellín

Entidad convocante: Asociación Nacional de Estudios Regionales y Universidad Pontificia Bolivariana

Fecha: mayo de 2011

Resultado de investigación: Sí No

Evento: Local Nacional Internacional

Desarrollo y Competitividad

Autor: Docente: Julián Santiago Vásquez Roldán
Estudiante:

E-mail: julian.vasquez@unaula.edu.co

Nombre del evento: Encuentro Regional de Estudiantes de Economía

Ciudad: Medellín

Entidad convocante: Federación Nacional de Estudiantes de Economía y Universidad Nacional

Fecha: abril de 2012

Resultado de investigación: Sí X No ___

Evento: Local ___ Nacional X Internacional ___

Factores que determinan la relación del desempleo y la pobreza en el sector Guayaquil, del Municipio de Medellín. Un enfoque econométrico 2000 - 2007

Autor: Docente: ___ Estudiante: X

E-mail: julian.vasquez@unaula.edu.co

Nombre del evento: Encuentro Regional RedColsi

Ciudad: Medellín

Entidad convocante: RedColsi

Fecha: 2009

Resultado de investigación: Sí X No ___

Evento: Local X Nacional ___ Internacional ___

Factores que determinan la relación del desempleo y la pobreza en el sector Guayaquil, del Municipio de Medellín. Un enfoque econométrico 2000 - 2007

Autor: Docente: ___ Estudiante: X

E-mail: julian.vasquez@unaula.edu.co

Nombre del evento: Encuentro Regional RedColsi

Ciudad: Medellín

Entidad convocante: RedColsi

Fecha: 2009

Resultado de investigación: Sí X No ___

Evento: Local ___ Nacional X Internacional X

Evaluación económica de las medidas de recuperación del espacio público, en la ciudad de Medellín.

Autor: Docente: ___ Estudiante: X

E-mail: julian.vasquez@unaula.edu.co

Nombre del evento: Encuentro Regional RedColsi

Ciudad: Medellín

Entidad convocante: RedColsi

Fecha: 2010

Resultado de investigación: Sí X No ___

Evento: Local ___ Nacional X Internacional X

Sistema Metrocable línea K y su impacto en la calidad de vida de la población de la Comuna Uno en la ciudad de Medellín, entre los años 2004-2008. Un análisis de percepción.

Autor: Docente: ___ Estudiante: X

E-mail: julian.vasquez@unaula.edu.co

Nombre del evento: Encuentro Regional RedColsi

Ciudad: Medellín

Entidad convocante: RedColsi

Fecha: 2010 - 2011

Resultado de investigación: Sí X No ___

Evento: Local ___ Nacional X Internacional X

Eventos académicos organizados desde la Facultad

Foro Regional de Coyuntura Económica

Fecha: mayo de 2010

Duración: 1 día

Responsables del evento: Facultad de Economía y Asociación Colombiana de Facultades, Programas y Departamentos de Economía

Invitados expertos: Lilia Beatriz Sánchez, Presidente Sociedad Colombiana de Economistas, César Augusto Cardozo, Presidente Competitividad Colombia Es Pasión

E-mail: julian.vasquez@unaula.edu.co

No. Asistentes: 100

Foro Regional de coyuntura económica

Fecha: mayo de 2011

Duración: 1 día

Responsables del evento: Facultad de Economía y Asociación Colombiana de Facultades, Programas y Departamentos de Economía

Invitados expertos: Álvaro Vásquez (Gerente IDEA), Ramón Javier Mesa Callejas (decano de Economía U. de A.), Jesús Botero (Gerente Comestibles DAN)

E-mail: julian.vasquez@unaula.edu.co

No. Asistentes: 200

Errores comunes al investigar

Fecha: agosto de 2011

Duración: 1 día

Responsable del evento: Facultad de Economía

Invitado experto: Carlos Enrique Yepes Delgado, Doctor en Investigación

E-mail: julian.vasquez@unaula.edu.co

No. Asistentes: 100

La teoría neoclásica

Fecha: marzo 2012

Duración: 1 día

Responsable del evento: Facultad de Economía

Invitado experto: Alexander Tobón Arias, Doctor en Economía

E-mail: julian.vasquez@unaula.edu.co

No. Asistentes: 80

Metodologías de pseudopanel

Fecha: marzo 2012

Duración: 1 día

Responsable del evento: Facultad de Economía

Invitado experto: John James Mora, Doctor en Economía

E-mail: julian.vasquez@unaula.edu.co

No. Asistentes: 80

Pertenencia o vinculación a redes,
grupos colaborativos, asociaciones
profesionales

Julián Santiago Vásquez Roldán

Ámbito: Regional ____ Nacional X Internacional ____

Entidad que hace el reconocimiento: Asociación de Facultades y Programas de Economía

Fecha pertenencia o vinculación: 2009

Documento soporte: Convenio ____ Oficio X

Valor de la vinculación \$ 0

Julián Santiago Vásquez Roldán

Ámbito: Regional ____ Nacional ____ Internacional X

Entidad que hace el reconocimiento: Unión Iberoamericana de Municipalistas

Fecha pertenencia o vinculación: 2012

Documento soporte: Convenio ____ Oficio X

Valor de la vinculación: 80 euros

Facultad de
Educación

Investigaciones

Diseño y aplicación de estrategias pedagógicas y culturales enfocadas a la integración curricular de comunidades con tradición étnica. En ejecuciones educativas convencionales. El caso del resguardo indígena Zenú, Municipio de San Andrés de Sotavento

Línea y grupo de investigación: Educación, Política y Sociedad - Territorio Pedagógico

E-mail: ramiro.velez@unaula.edu.co

Integrantes: Ramiro A. Vélez Rivera, Edgar Castelblanco Zapata

Estudiantes: Vanesa Lopera Acevedo. Nayith Marión Alean Pérez, Jayer Torres Arboleda

Convocatoria interna: 02-2011

Duración: 1 año

Valor: \$36.029.240

Estado de la investigación: En ejecución

Resultados: Informes

Proyectos de desarrollo¹

La interferencia de la subjetividad en la factualización de los derechos humanos, de un grupo de educadores, entre padres, madres de familia y docentes, durante el año 2011 (EPSI)

Línea y grupo de investigación: Educación, Política y Sociedad - Territorio Pedagógico

E-mail: ramiro.velez@unaula.edu.co

Integrantes: Álvaro Puerta, William Fera, Jayer Torres, Jefry Hinestroza, Vanessa Lopera, Rebeca Escobar, Edison Moreno Zurita, Ramiro Vélez Rivera

Convenio: Escuela de Psicoanálisis de Colombia, Facultad de Postgrados UNAULA, y Facultad de Ciencias de la Educación UNAULA.

Duración: 1 año (2011 – 2012)

Estado del proyecto: En ejecución

Resultados (productos): Informe

¹ Se consideran los proyectos ejecutados a través de prestación de servicios, por convocatorias o licitaciones externas.

Libros académicos o resultado de investigación

Elementos estratégicos para comprender las políticas públicas en Colombia.

Autor: Ramiro Vélez Rivera

E-mail: ramiro.velez@unaula.edu.co

Reseña: Capítulo en libro producto de investigación sobre Políticas Públicas en Medellín, considerando diez casos.

Año: 2011

Fondo Editorial: Editorial Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín

ISBN: 978-958-719-669-6

El estudio de casos como alternativa didáctica para la enseñanza de las ciencias sociales.

Autores: Edgar Castelblanco Zapata, Jorge Alirio Rodríguez Serna, César Tulio Castillo Contreras

E-mail: edcastel56@yahoo.es

Reseña: Investigación sobre didáctica de las Ciencias Sociales

Año: 2009

Fondo Editorial: Todográficas Ltda.

ISBN: 978-958-8366-12-8

El significado de libertad, justicia y solidaridad para los jóvenes de grado noveno del barrio Belén Las Playas, de la ciudad de Medellín

Autor: Edgar Castelblanco Zapata

E-mail: edcastel56@yahoo.es

Reseña: Estudios sobre pedagogía y escuela en el contexto educativo en Medellín

Año: 2010

Fondo Editorial: Todográficas Ltda.

ISBN: 978-958-8366-15-9

Artículos para revistas

Movimiento pedagógico:
parte de la vida político-sindical de Felipe Vélez

Autor: Edgar Castelblanco Zapata

E-mail: edcastel56@yahoo.es

Nombre de la revista: Correo Pedagógico Ceid-Adida

Año: 2008

Número: 48

Número de páginas del artículo: 10 - 11

ISSN: 1794-550X

Revista indexada: SÍ Categoría: NO X

Evaluar para mantener o evaluar para transformar

Autor: Edgar Castelblanco Zapata

E-mail: edcastel56@yahoo.es

Nombre de la revista: Educación y Cultura: Revista Fecode y Ceid. Políticas Educativas para la primera Infancia

Año: 2009

Número: 82

Número de páginas del artículo: 64 - 70

ISSN: 0120-7164

Revista indexada: SÍ Categoría: NO X

A propósito de la calidad de la educación en Antioquia

Autor: Edgar Castelblanco Zapata

E-mail: edcastel56@yahoo.es

Nombre de la revista: Correo Pedagógico Ceid-Adida

Año: 2009

Número: 49

Número de páginas del artículo: 32 - 35

ISSN: 1794-550X

Revista indexada: SÍ categoría: NO X

Conferencias y ponencias presentadas en eventos académicos

Expositor V Coloquio Internacional de Políticas
Públicas. Universidad Nacional de Colombia.
Sede Medellín.

Título: Movimientos sociales y políticas públicas.

Autor: Docente: X Ramiro Vélez Rivera Estudiante: ____

E-mail: ramiro.velez@unaula.edu.co

Nombre del evento: Quinto Coloquio Internacional de
Políticas Públicas

Ciudad: Medellín.

Entidad convocante: Universidad Nacional de Colombia,
Sede Medellín. EAFIT

Fecha: agosto 2011

Resultado de investigación: Sí X No ____

Evento: Local ____ Nacional ____ Internacional X

Política pública y agenda pública

Autor(es): Docente: X Ramiro Vélez Rivera Estudian-
te: ____

E-mail: ramiro.velez@unaula.edu.co

Nombre del evento: Seminario formación de candida-
tos para los gobiernos locales “Construcción de Agendas
ciudadanas”

Ciudad: Medellín.

Entidad convocante: Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de Antioquia

Fecha: julio 2011

Resultado de investigación: Sí _____ No X

Evento: Local X Nacional _____ Internacional _____

Semilleros de investigación inscritos en RedColsi

No. 1

Facultad: Ciencias de la Educación

Responsables: Mavis Vanessa Medina Gil, Esteban Cardozo Loaiza

Justificación: Factores que afectan el ambiente escolar en la institución educativa vallejuelos Comuna 7 de Medellín, en los niveles de básica y media.

Estructura temática: Escuela y pedagogía, educación y territorio, conflicto y poder

Objetivos: Analizar los factores sociales y pedagógicos que contextualizan la educación en el territorio

Duración: 3 años

No. de participantes: 2

Productos: Ponencias para encuentro regional y nacional de RedColsi

No. 2

Facultad: Ciencias de la Educación

Responsables: Claudia Jiménez, Nora Garcés

Justificación: Análisis de la interacción académica en el campo pedagógico y relacional de dos subculturas urbanas, los emo y chirretes actualmente, dentro de las instituciones educativas Lorenza Villegas de Santos (barrio Aranjuez), institución educativa ciudad de Itagüí.

Estructura temática: Discurso pedagógico, tribus urbanas y Escuela

Objetivos: Relacionar el discurso de las tribus urbanas con la educación y su transformación social

Duración: 1 año

No. de participantes: 2

Productos: Ponencias para encuentro regional y nacional de RedColsi

No. 3

Facultad: Ciencias de la Educación

Responsable: Nayith Alean Pérez

Justificación: Fortalecimiento de las tradiciones culturales zenúes, a través de una reestructuración curricular en la institución educativa san Simón, del municipio de San Andrés de Sotavento, Córdoba

Estructura temática: Currículo indígena, currículo convencional colombiano, cultura y narración educativa

Objetivo: Identificar los factores culturales e indígenas que inciden en la construcción de un currículo aplicable a la educación y el territorio

Duración: 1 año

No. de participantes: 1

Productos: Ponencias para encuentro regional y nacional de RedColsi

No. 4

Facultad: Ciencias de la Educación.

Responsables: Adela Canchila, Andrés Durango

Justificación: Observación y construcción cognitiva escolar en la sección Seguros Bolívar (institución educativa Gilberto Alzate Avendaño)

Estructura temática: Constructivismo y currículo, pedagogía educación y autoridad, didácticas y escolaridad

Objetivos: Establecer las influencias del constructivismo en el currículo en ciencias sociales

Duración: 2 años

No. de participantes: 2

Productos: Ponencias para encuentro regional y nacional de RedColsi

No. 5

Facultad: Ciencias de la Educación.

Responsables: Lorena Paz, Jeisson Betancur Zapata

Justificación: Población en situación de calle de la Comuna 10 de Medellín, con objetivos de escolarización

Estructura temática: Población y territorio, ciudad e inclusión, educación y poder

Objetivos: Identificar los factores sociales y de poder que caracterizan la población en situación de calle.

Duración: 2 años

No. de participantes: 2

Productos: Ponencias para encuentro regional y nacional de RedColsi

No. 6

Facultad: Ciencias de la Educación

Responsable: William Feria Ceballos

Justificación: Reconocimiento de la diversidad sexual de jóvenes que integran instituciones educativas de la educación media y vocacional

Estructura temática: Derechos culturales, educación e inclusión, diversidad sexual y escolaridad

Objetivos: Caracterizar los factores culturales y educativos que comunican la diversidad sexual, la población juvenil y la educación media y vocacional

Duración: 1 año

No. de participantes: 1

Productos: Ponencias para encuentro regional y nacional de RedColsi

Monitorías

Facultad: Ciencias de la Educación

Tipo de monitoría: Investigativa X Académica ____
Administrativa ____

No. de estudiantes: 2

Resultados obtenidos: Apoyo académico a la construcción de estados del arte y asesoría en información sobre Gruplac y CvIac

Facultad: Ciencias de la Educación

Tipo de monitoría: Investigativa ____ Académica X
Administrativa ____

No. de estudiantes: 2

Resultados obtenidos: Apoyo a la estructuración institucional del comité de curricular de la Facultad

Eventos académicos organizados desde la Facultad

Seminario de investigación:
La experiencia de investigar

Fecha: octubre 2011

Duración: 8 horas

Responsable del evento: Ramiro A. Vélez Rivera

Invitados expertos: Vicente Albéniz, Fernando Calle,
Luis Fernando Bañol

E-mail: ramiro.velez@unaula.edu.co

Reseña: Exponer las características académicas y metodológicas de la investigación básica y aplicada

No. Asistentes: 100 personas

Pertenencia o vinculación a redes,
grupos colaborativos, asociaciones
profesionales

Ramiro Alberto Vélez Rivera

Ámbito: Regional ____ Nacional X Internacional ____

Entidad que hace el reconocimiento: Red Antioqueña
de Políticas Públicas

Fecha pertenencia o vinculación: 2010-2012

Documento soporte: Convenio ____ Oficio X

Valor de la vinculación: \$0

Facultad de
Derecho

Investigaciones

Conflictos urbanos en las Comunas 1, 3 y 13 de Medellín

Línea y grupo de investigación: Globalización, Derechos Humanos y Políticas Públicas

E-mail: cisj@unaula.edu.co

Integrantes: Hernando Roldán S., Vilma Liliana Franco, Marcela María Vergara, Sandra Miled Hincapié, Orlando de Jesús Londoño

Convenio: Empresas Públicas de Medellín, Universidad Autónoma Latinoamericana

Convocatoria interna: 2002 y 2003

Duración: dos años

Estado de la investigación: Terminada

Resultados: Libro de Investigación (Libro existente en el CISJ)

Fondo Editorial: UNAULA

Acceso a la justicia y la conciliación extrajudicial en Derecho en Medellín

Línea y grupo de investigación: Cultura Latinoamericana Estado y Sociedad

E-mail: cisj@unaula.edu.co

Integrantes: José Luciano Sanín Vásquez

Convocatoria interna: 2006

Duración: 1 año

Estado de la investigación: Terminada

Conmemoración 10 años de la Constitución Política Colombiana (2001)

Línea y grupo de investigación: Cultura Latinoamericana, Estado y Sociedad

E-mail: cisj@unaula.edu.co

Integrante: Luciano Sanín Vásquez

Convenio: Ministerio del Interior

Convocatoria interna: 2007

Duración: 1 año

Estado de la investigación: Terminada

Resultados: Libro de Investigación: Conmemoración y evaluación de los diez años de vigencia de la Constitución Política de Colombia (Libro no físico en el CISJ, portada en scanner)

Fondo Editorial: UNAULA

Proyecto prácticas sociales universitarias

Línea y grupo de investigación: Cultura Latinoamericana, Estado y Sociedad

E-mail: cisj@unaula.edu.co

Convenio: Universidad Autónoma Latinoamericana y Alcaldía de Medellín, en convenio con el BID

Convocatoria interna: 2007

Duración: 1 año

Estado de la investigación: Terminada

Resultados (productos): Cartilla

Fondo Editorial: UNAULA

Cultura política y ciudadanía: Grado de conocimiento del tema que poseen los candidatos a las corporaciones públicas de Medellín y su área metropolitana, 2007

Línea y grupo de investigación: Globalización Derechos Humanos y Políticas Públicas

Email: cisj@unaula.edu.co

Integrantes: William Ortiz Jiménez

Auxiliares de Investigación Externos: Mauricio Jiménez, Juliana Lisbeth Jaramillo Guzmán

Estudiantes: Gina Marcela Olarte Gutiérrez, Joan Marlon Contreras Contreras, Jorge Iván Cárdenas Zapata, Luisa Fernanda Pérez Hoyos, Nayibe Areiza Castellanos, Nelson Antonio Lopera Arango, Rosa Nubia Rodríguez, Sebastián Arcila Pérez

Convocatoria interna: 2007

Duración: 1 año

Estado de la investigación: Terminada

PRODUCTOS:

Artículos en revista especializada. Título: El Estudio de la Cultura Política: Elementos para un marco teórico. Ratio Juris. pp. 39-52

Título: Cultura Política y Ciudadanía: Estudio para los Municipios que conforman el área metropolitana del Valle de Aburrá. Ratio Juris 5. pp. 142-151

Libro resultado de Investigación. Cultura Política y ciudadanía: Grado de conocimiento que frente al tema poseen los candidatos a las corporaciones públicas de Medellín y su área metropolitana, 2007

ISBN: 978-958-8366-03-6

Fondo Editorial: UNAULA

La justicia comunitaria en Medellín: discursos y prácticas

Línea y grupo de investigación: Globalización Derechos Humanos y Políticas Públicas

E-mail: cisj@unaula.edu.co

Integrante: Hernando Roldán Salas

Coinvestigadoras: Denis Sierra Urrego, Marcela María Vergara Arias

Estudiantes: Alejandro Fernández, Carolina Ospina Olaya, Laura Larrea, Catalina Ricardo Taborda, Diana Mesa Rico, Jenny Marcela Ríos Taborda, Jorge Alberto Muñoz Jaramillo, Jorge Humberto Arcila, Natalia Hoyos Gómez, Luisa Aguilar Cano, Yolanda Ríos Almanza

Convocatoria interna: 2008

Duración: 1 año

Estado de la investigación: Terminada

Resultados: 2 artículo en revista especializada

Libro de Investigación ISBN: 978-958-8366-07-4

Fondo Editorial: UNAULA

Políticas públicas y organizaciones sociales en Medellín, en la perspectiva del Derecho Público y el Sistema Político Municipal

Línea y grupo de investigación: Globalización Derechos Humanos y Políticas Públicas

E-mail: cisj@unaula.edu.co

Integrante: Ramiro Alberto Vélez Rivera Coinvestigador: Juan Gabriel Rojas López

Estudiantes: Alfonso Insuasty Rodríguez, Andrea Marcela Torres Castaño, Camilo Aguilar Montoya, Frank Varela Suárez, Yani Vallejo Duque

Convocatoria interna (número y año): 2008

Duración: 1 año

Estado de la investigación: Terminada

PRODUCTOS

Artículos en revista especializada. Título del Artículo: Sistema Político, Derecho Público y políticas públicas: estrategias de poder en el entorno constitucional colombiano. *Ratio Juris* 05. pp. 152-163

Factores institucionales, territoriales y públicos vinculantes del Derecho Público, las políticas públicas y las organizaciones sociales en Medellín. Revista: *Ratio Juris* 06. pp. 21 - 38

Libro resultado de Investigación. Políticas públicas y organizaciones sociales en Medellín, en la perspectiva del Derecho Público y el Sistema Político Municipal

ISBN: 978-958-8366-04-3

Fondo Editorial: UNAULA

Ciudadanía Alternativa.

Nueva forma de manifestación constitucional

Línea y grupo de investigación: Globalización Derechos Humanos y Políticas Públicas

E-mail: cisj@unaula.edu.co

Integrante: William Ortíz Jiménez

Estudiantes: Elizabeth Gómez Castaño, Estella Mejía Londoño, Mónica María Betancur Ortega, Nicolás Alirio Cardona Franco, César Mauricio Ochoa Pérez, Romel Aguirre Holguín, Nelson Antonio Lopera, Diana Cristina Cardona Sánchez, Mauricio Jiménez, Lina María Montoya Villa, Luz Mery Lopera Garcés

Convenio: Sin convenio

Convocatoria interna: 2009

Duración: 1 año

Valor: \$41.570.400

Estado de la investigación: Terminada

PRODUCTOS

Artículos en revista especializada. Ciudadanías alternativas y constitucionalidad. *Ratio Juris* 7. Pp. 19 - 24

La ciudadanía alternativa en perspectiva con los Derechos Humanos. *Ratio Juris* 8 pp. 11 - 21

¿Son las políticas públicas generadoras de ciudadanía alternativa? *Ratio Juris* 9. pp. 119-136

Artículo en revista Indexada. La ciudadanía: espacios de construcción del concepto, Revista Jurídicas, ISSN 1794-2918, vol. 6, f. 1, pp. 33-51. Artículo en revista nacional indexada C

Ponencias

La ciudadanía alternativa en el contexto teórico práctico. Facultad de Derecho Universidad CES, 2010

Ciudadanía alternativa, nueva forma de manifestación constitucional. Jueves del Ágora. Facultad de Derecho. UNAULA, 2011

Libro producto de Investigación

Título de Libro: Ciudadanía Alternativa. Nueva forma de manifestación constitucional

ISBN: 978-958-8366-13-5 (Físico CISJ)

Fondo Editorial: UNAULA

Políticas públicas y gobierno público en Medellín: Estrategias de consolidación de Derecho Público con perspectiva territorial

Línea y grupo de investigación: Globalización Derechos Humanos y Políticas Públicas

E-mail: cisj@unaula.edu.co

Integrante: Ramiro Alberto Vélez Rivera

Estudiantes: Walter Hugo Rivera Pérez, Andrés David Puello Calle, Sindy Evelin Rubiano Calambás, Linneth María Dávila Puerta, Paula Andrea López Suárez, Xiomara Castro García, Paula Andrea Pérez Alzate, Andrés Jiménez Benavides, Ana María Giraldo Henao, Catherine Franco Hincapié, Diana Cristina Orrego Ortiz, Isabel Cristina Uribe Martínez

Convenio: Sin convenio

Convocatoria interna: 2009

Duración: 1 año

Valor: \$30.100.000

Estado de la investigación: Terminada

PRODUCTOS

Capítulo en libro. Elementos Estratégicos para comprender las políticas públicas en Colombia. **Libro:** La investigación de las políticas públicas: Contribuciones desde la academia. Fondo Editorial: Universidad Nacional de Colombia

Artículo de revista especializada. Políticas públicas y gobiernos público en Medellín. Estrategias de consolidación del Derecho Público con perspectiva territorial 2008-2009. *Ratio Juris* 7. pp. 25-32

Políticas públicas y gobiernos público en Medellín. Estrategias de consolidación del Derecho Público con perspectiva territorial. *Ratio Juris* 8. pp. 23-31

Políticas públicas y gobiernos público en Medellín. Estrategias de consolidación del Derecho Público con perspectiva territorial. Análisis de diez casos y perfiles de la propuesta de Investigación. *Ratio Juris* 7. pp. 25-32

Políticas públicas y agenda pública. Estrategias para la implementación del Derecho Público con perspectiva territorial. Análisis de casos en Medellín. *Ratio Juris* 11. pp. 103-116.

Ponencias

Políticas públicas y gobiernos públicos en Medellín. Estrategias de consolidación del Derecho Público con perspectiva territorial. Universidad CES, 2010

Políticas Públicas y Gobiernos Público en Medellín. Estrategias de Consolidación del Derecho Público con perspectiva territorial. Asociación de Juntas de Acción Comunal de Robledo. 2010

Políticas Públicas y Gobiernos Público en Medellín. Estrategias de Consolidación del Derecho Público con perspectiva territorial. Investigación Aplicada. II Congreso de Ciencia Política, 2010

Libro resultado de investigación

Título del libro: Políticas públicas y gobierno público en Medellín: Estrategias de consolidación de Derecho Público con perspectiva territorial

ISBN: 978-958-8366-14-2

Fondo Editorial: UNAULA

Los para-estados en Colombia: fundamentación teórica y salidas políticas

Línea y grupo de investigación: Globalización Derechos Humanos y Políticas Públicas

E-mail: cisj@unaula.edu.co

Integrante: William Ortiz Jiménez

Convenio: Sin convenio

Convocatoria interna: 2009

Duración: 1 año

Estado de la investigación: Terminada

PRODUCTOS

Artículo en revista especializada. Los para-estados en Colombia. A propósito de una investigación culminada. *Ratio Juris* 10. pp. 77-97

Libro resultado de investigación

Título del libro: Los para-estados en Colombia: Fundamentación teórica y salidas políticas

ISBN: 978-958-8366-11-1

Fondo Editorial: UNAULA

Cuerpo femenino materno: Medellín 1920-1957

Línea y grupo de investigación: Cultura Latinoamericana, Derecho y Sociedad

E-mail: cisj@unaula.edu.co

Integrantes: Bibiana Escobar García, Juan Felipe Garcés Gómez

Estudiantes: Maryam Roldán Taborda, Isabel Cristina Uribe Gómez, Romany Duque Molano

Convenio: Sin convenio

Convocatoria interna: 2010

Duración: 1 año

Valor: \$47.155.500

Estado de la investigación: Terminada

PRODUCTOS

Artículo en revista especializada. Las mujeres de Don Tomás. Humanidades 28. ISSN: 0122-7823

Apuntes sobre la educación de la mujer medellinense de 1920 a 1957. *Ratio Juris* 8. pp. 55-64

Humanismo sin Humanidad. A propósito de las filosofías renacentistas no platonizantes y las teorías de la formación. *Ratio Juris* 11. pp. 45-67

Artículo en revista indexada. La Educación virtual y la experiencia reflexiva, Revista Virtual Universidad Católi-

ca del Norte, ISSN 0124-5821, Vol. 24. Artículo en revista nacional indexada C

Libro resultado de Investigación

Título del Libro: Cuerpo femenino materno: Medellín 1920-1957

ISBN: 978-958-8366-17-3

Fondo Editorial: UNAULA

La filosofía política en Michel Foucault:
Una obra para repensar la política

Línea y grupo de investigación: Cultura Latinoamericana, Derecho y Sociedad

E-mail: cisj@unaula.edu.co

Integrantes: William Cerón González

Convenio: Sin convenio

Convocatoria interna: 2010

Duración: 1 año

Valor: \$16.600.000

Estado de la investigación: Terminada

PRODUCTOS

Capítulos en libro. Título: La vida como obra de arte. Libro: Recepción y apreciación del arte y la estética. Editorial: UPB.

Título: Hasta los dioses se equivocan. Editorial: UPB. Ética y escritos generales. Editorial UPB

Libro de Investigación ISBN: 978-958-8366-18-0

Fondo Editorial: UNAULA

Artículos en revista especializada. Derechos humanos: cuestión teórica o ideología de poder, *Ratio Juris* 7, ISSN1794-6638, Vol. 7, pp. 129-139

Título: La vida entre la soberanía, la biopolítica y el arte. *Ratio Juris* 11

Título: Los intelectuales entre la modernidad y la posmodernidad. *Ratio Juris*, ISSN 1794-6638, Vol. 9, pp. 163-174

Título: El nacimiento del estado a partir de la religión. *Ratio Juris* 8, ISSN 1794-6638, Vol. 8, pp. 33-54

Ponencias

Congreso Interuniversitario de Ciencia Política, 2009

Del socialismo al socialismo del siglo XXI: Humanismo o Ideología. II Congreso de Ciencia Política, 2010

La vida como inversión, arte y cuidado de sí. I Congreso Internacional de Filosofía del Derecho. Ética y Política. Universidad Antonio Nariño y Fundación Universidad Autónoma de Colombia, 2011

Resonancias y disonancias con el profesor Foucault. Jueves del Ágora. 2011

Género y Derecho

Línea y grupo de investigación: Cultura Latinoamericana, Derecho y Sociedad

E-mail: cisj@unaula.edu.co

Integrante: Bibiana Escobar García (Compiladora)

Convenio: Sin convenio

Convocatoria interna: 2011

Estado de la investigación: Terminada

PRODUCTOS

Libro de Investigación: Compilación: Género y Derecho

ISBN: 978-958-8366-31-9

Fondo Editorial: UNAULA. Ramón Emilio Arcila

Democracia y participación política:
Divergencias entre la teoría y la práctica

Línea y grupo de investigación: Globalización, Derechos Humanos y Políticas Públicas

E-mail: cisj@unaula.edu.co

Integrante: William Ortiz Jiménez

Estudiantes: Juan Camilo Higuera Murillo, Estella Mejía Londoño

Convocatoria interna: 2011

Duración: 1 año

Valor: \$43.740.700

Estado de la investigación: Terminada

PRODUCTOS

Libro resultado de Investigación. Libro de Investigación: Democracia y participación política: Divergencias entre la teoría y la práctica

ISBN: 978-958-8366-34-0

Fondo Editorial: UNAULA

Rompiendo el silencio. Voces de mujeres medellinenses

Línea y grupo de investigación: Globalización, Derechos Humanos y Políticas Públicas

E-mail: cisj@unaula.edu.co

Integrantes: Bibiana Escobar García, Isabel Cristina Uribe Martínez

Estudiantes: Yuli Andrea Solano Torres, Daniela García Galeano, Natalia Caro Barrios, Ana Isabel Londoño Muñoz, Sara Tatiana Serna Henao, Paola Andrea Escobar, Diana Carolina Puentes

Convenio: Convenio UNAULA, Secretaría de la Mujer, Alcaldía de Medellín

Convocatoria interna: 2011

Duración: 1 año

Valor: \$178.577.795

Estado de la investigación: Terminada

Resultados: Libro de Investigación

ISBN: 978-858-8366-36-4

Fondo Editorial: Alcaldía de Medellín

Ambiente sano y vivienda digna

Línea y grupo de investigación: Cultura Latinoamericana Estado y Derecho. Ratio Juris

E-mail: cisj@unaula.edu.co

Integrantes: Jorge Eduardo Vásquez, María Victoria Santana

Convenio: Convenio UNAULA, Funlam

Convocatoria interna: 2011-2012

Duración: 1 año y medio

Valor: \$15.126.211

Estado de la investigación: Terminada

PRODUCTOS

Artículo de revista especializada. Descripción jurídico conceptual de la vivienda para el ordenamiento jurídico colombiano. Revista Colombiana de Ciencias Sociales. Fundación Universitaria Luis Amigó

Libro producto de Investigación

Resultados: 1 cartilla, 1 libro: en trámite de publicación.
3 artículos de revista: para presentar a convocatoria

Fondo Editorial. Cartilla: Funlam. Libro: Fondo Editorial UNAULA

Mujer, negra, desplazada: Memorias de las víctimas

Línea y grupo de investigación: Globalización, Derechos Humanos y Políticas Públicas

E-mail: cisj@unaula.edu.co

Integrantes: Bibiana Escobar García, Jorge Eduardo Vásquez Santamaría

Estudiante: Beatriz Elena Villegas Sierra

Convenio: Convenio UNAULA, Fundación Forjando Futuros, Asamblea de Cooperación por la Paz, Ajuntament de Barcelona

Convocatoria interna: 2011-2012

Duración: 1 año y medio

Valor: \$13.450.000

Estado de la investigación: Terminada

PRODUCTOS

Artículo de revista especializada. The displaced black women in the armed conflict in Colombia: some memoirs of the victims. En: Journal of Community Positive practices. Year X, Número 2, 2012

Libro resultado de investigación

Título: Mujer, negra, desplazada: Memorias de las víctimas

ISBN: 978-958-57392-0-8 (Físico CISJ)

La corresponsabilidad familiar: Rupturas históricas y prospectiva en Medellín

Línea y grupo de investigación: Subjetividad, familia y sociedad

E-mail: cisj@unaula.edu.co

Integrante: Consuelo Hoyos Botero.

Estudiantes: Sebastián Ramírez Echeverri, Edward Alzate Garcés, Luisa Fernanda Gaviria Gómez, Juan Manuel Céspedes

Convenio: Ninguno

Convocatoria interna: 2011

Duración: 1 año

Valor: \$14.322.00

Estado de la investigación: Terminada

PRODUCTOS

Libro producto de Investigación

Título: La Corresponsabilidad Familiar: Rupturas Históricas y Prospectiva en Medellín.

Fondo Editorial: UNAULA: Ramón Emilio Arcila.

ISBN: En publicación

Indisciplinar el Derecho: Fundamentos orientadores pedagógicos, jurídicos y fácticos para una ciencia social rendida.

Línea y grupo de investigación: Estado, Derecho y Cultura Latinoamericana

E-mail: cisj@unaula.edu.co

Integrante: Jorge Eduardo Vásquez Santamaría

Convenio: Ninguno

Convocatoria interna: 2011-2012

Duración: 2 años

Valor: \$17.222.000

Estado de la investigación: En ejecución

PRODUCTOS

Artículo en revista especializada

Título: Aproximación a la Investigación como fundamento pedagógico orientador de la revaluación del Derecho como ciencia social. *Ratio Juris* Vol. 6 No. 12. pp. 17-43.

Capítulo en libro

Título: El escenario pedagógico como sustento para promover la indisciplina del Derecho como ciencia social. Memorias de las XIII jornadas del Maestro Investigador, 2011. Fondo Editorial UPB

Ponencias

Generalidades de la investigación jurídica y socio-jurídica en perspectiva territorial. V Encuentro Regional Nodo Antioquia de la Red Sociojurídica, 2012

Indisciplinar el Derecho: Fundamentos orientadores pedagógicos, jurídicos y fácticos para una ciencia social rendida. Jueves del Ágora, UNAULA, 2012

Currículo e investigación: Casos tradicionales para orientar la indisciplina del Derecho como ciencia social. Jueves del Ágora, 2011

Indisciplinar el Derecho: Algunos fundamentos pedagógicos orientadores para una ciencia social rendida. Congreso Internacional de la Sociedad de Historia de la Educación Latinoamericana. Shela, 2011.

Libro producto de Investigación

Título libro: Modelos pedagógicos del Derecho en Colombia, Tomo I

ISBN: 978-958-8366-41-8

Fondo Editorial: UNAULA

Funciones Simbólicas del Derecho Penal Ambiental

Línea y grupo de investigación: Estado, Derecho y Cultura Latinoamericana

E-mail: cisj@unaula.edu.co

Integrante: Martha Isabel Gómez Vélez

Convenio: Ninguno

Convocatoria interna: 2011-2012

Duración: 2 años.

Valor: \$15.822.000

Estado de la investigación: En ejecución

Resultados esperados: Curso de Extensión basado en resultado de investigación. Cartilla de resultado de investigación. Artículo en revista especializada.

El acceso a la justicia para las mujeres de Medellín, violentadas en el ámbito privado: una revisión desde la implementación de la Ley 1257/de 2008

Línea y grupo de investigación: Globalización, Derechos Humanos y Políticas Públicas

E-mail: cisj@unaula.edu.co

Integrante: Dora Cecilia Saldarriaga

Convenio: Ninguno

Convocatoria interna: 2011-2012

Duración: 2 años.

Valor: \$13.822.000

Estado de la investigación: En ejecución

Resultados esperados: Libro producto de investigación, Organización de evento, dos ponencias

El principio *pro personae* en la argumentación jurídica de la Corte Constitucional colombiana

Línea y grupo de investigación: Estado, Derecho y Cultura Latinoamericana

E-mail: cisj@unaula.edu.co

Integrante: Andrés Felipe Zuluaga

Convenio: Ninguno

Convocatoria interna: 2011-2012

Duración: 2 años

Valor: \$14.322.000

Estado de la investigación: En ejecución

Resultados esperados: Libro, capítulo de libro, presentación de ponencia

Problemáticas psico-jurídicas relacionadas con el adolescente en conflicto con la ley y con el sistema de responsabilidad penal para adolescentes

Línea y grupo de investigación: Subjetividad, Familia y Sociedad

E-mail: cisj@unaula.edu.co

Integrantes: Consuelo Hoyos Botero

Convenio: Ninguno

Convocatoria interna: Exclusiva para profesores de Derecho, 2011

Duración: 2 años

Valor: \$39.918.000

Estado de la investigación: En ejecución

Resultados esperados: Libro, dos artículos, dos ponencias

La profesionalización del docente de la UNAULA para la gestión científica de los procesos misionales

Línea y grupo de investigación: Subjetividad, Familia y Sociedad

E-mail: cisj@unaula.edu.co

Integrante: María Eugenia Bedoya

Convenio: Ninguno

Convocatoria interna: Exclusiva para profesores de Derecho, 2011

Duración: 2 años

Valor: \$11.948.995

Estado de la investigación: En ejecución

Resultados esperados: Un libro, tres eventos

Debate en torno al trato preferente: la reivindicación del derecho a la igualdad de trato del colectivo de desplazados por el conflicto armado interno como política pública de acción afirmativa

Línea y grupo de investigación: Globalización, Derechos Humanos y Políticas Públicas

E-mail: cisj@unaula.edu.co

Integrante: Paula Andrea Ramírez Monsalve

Convenio: Ninguno

Convocatoria interna: Exclusiva para profesores de Derecho, 2011

Duración: 2 años

Valor: \$19.131.994

Estado de la investigación: En ejecución

Resultados esperados: Un libro, dos artículos, tres ponencias

Ponencias

Título: Ineficacia de las políticas públicas en materia de acción afirmativa: El caso del desplazamiento forzado. VI Congreso Latinoamericano de Ciencias Políticas: 12, 13 y 14 de junio de 2012. FLACSO, Ecuador

La democracia deliberativa constitucional.
Aproximación a la concepción deliberativa de la democracia y a algunas de sus implicaciones en el procedimiento legislativo constitucional

Línea y grupo de investigación: Estado, Democracia y Cultura Latinoamericana

E-mail: cisj@unaula.edu.co

Integrante: Andrés Díaz del Castillo

Convenio: Ninguno

Convocatoria interna: Exclusiva para profesores de Derecho, 2011

Duración: 2 años

Valor: \$4.967.900

Estado de la investigación: En ejecución

Resultados esperados: Un libro, dos artículos, una ponencia.

Libros académicos

El proceso de escolarización: Un acto fallido

Autor: Hernando Enrique Salcedo Gutiérrez

E-mail: cisj@unaula.edu.co

Año: 2010

Fondo Editorial: UNAULA

ISBN: 978-958-8366-16-6

Ciencia, política y cine, un modelo para armar: Cuatro modelos estético-analíticos

Autor: José Fernando Saldarriaga Montoya

E-mail: cisj@unaula.edu.co

Año: 2011

Fondo Editorial: UNAULA

ISBN: 978-958-8366-16-6

El Estado, ¿existe todavía?

Autor: José Armando Estrada Villa

E-mail: cisj@unaula.edu.co

Año: 2011

Fondo Editorial: UNAULA

ISBN: 978-958-8366-25-8

Novela y poder en América Latina

Autor: José Armando Estrada Villa

E-mail: cisj@unaula.edu.co

Año: 2011

Fondo Editorial: UNAULA

ISBN: 978-958-8366-28-9

La protección de la intimidad económica con relación al dato financiero en la jurisprudencia constitucional colombiana (1992–2008)

Autor: José Rodrigo Flórez Ruiz

E-mail: cisj@unaula.edu.co

Año: 2011

Fondo Editorial: UNAULA

ISBN: 978-958-8366-29-6

Breviarios Procesales Garantistas No. 1:
La imparcialidad judicial y el debido proceso.
Adolfo Alvarado Velloso

Coeditor: William Esteban Grisales

E-mail: cisj@unaula.edu.co

Año: 2011

Fondo Editorial: UNAULA

ISSN: 2248-6682

Breviarios Procesales Garantistas No. 2:
Fundamentación racional del garantismo procesal.
Domingo Carlos Tulián

Coeditor: William Esteban Grisales

E-mail: cisj@unaula.edu.co

Año: 2011

Fondo Editorial: UNAULA

ISSN: 22-48-6682

Breviarios Procesales Garantistas No. 3:
La incumbencia de la prueba (quién debe probar).
Adolfo Alvarado Velloso

Coeditor: William Esteban Grisales

E-mail: cisj@unaula.edu.co

Año: 2011

Fondo Editorial: UNAULA

ISSN: 2248-6682

Breviarios Procesales Garantistas No. 4:
La imparcialidad judicial. Adolfo Alvarado Velloso

Coeditor: William Esteban Grisales

E-mail: cisj@unaula.edu.co

Año: 2011

Fondo Editorial: UNAULA

ISSN: 2248-6682

Lecciones de Derecho Procesal Civil. Compendio
del libro Sistema Procesal: Garantía de la Libertad,
adaptado a la Legislación Procesal de Colombia.
Adolfo Alvarado Velloso

Coeditor: William Esteban Grisales

E-mail: cisj@unaula.edu.co

Año: 2011

Fondo Editorial: UNAULA

ISBN: 978-958-44-9143-5

Revista *Vademécum de Familia*.
Dirigida por Alejandro Bernal González

Coeditor: Francisco Javier Vásquez

E-mail: cisj@unaula.edu.co

Año: 2011

Fondo Editorial: UNAULA

ISSN: 1657-1606 No. 41-44

Revista *Ratio Juris*.

Dirigida por Fernando Salazar Mejía

Editor: Jorge Eduardo Vásquez Santamaría

E-mail: cisj@unaula.edu.co

Año: 2011

Fondo Editorial: UNAULA

ISSN: 1794-6638 No. 1-13

Filosofía Política del Conservadurismo

Autor: Pedro Luis Pemberty

E-mail: cisj@unaula.edu.co

Año: 2012

Fondo Editorial: UNAULA

ISBN: 978-958-8366-30-2

Delitos contra la administración pública

Autor: Saúl Uribe García

E-mail: cisj@unaula.edu.co

Año: 2012

Fondo Editorial: UNAULA

ISBN: 978-958-8366-46-3

Género la desnudo

Compiladora: Isabel Cristina Uribe Martínez

E-mail: cisj@unaula.edu.co

Año: 2012

Fondo Editorial: UNAULA

ISBN: 978-958-8366-47-0

Lecciones de Derecho Penal

Autores: Gabriel Jaime Salazar Giraldo y John Jairo Ortiz

E-mail: cisj@unaula.edu.co

Año: 2012

Fondo Editorial: UNAULA

ISBN: 978-958-8366-39-5

El buen político según Aristóteles

Autor: Iván Cadavid Guerrero

E-mail: cisj@unaula.edu.co

Año: 2012

Fondo Editorial: UNAULA

ISBN: 978-958-8366-43-2

La sociedad por Acciones Simplificada

Autor: Óscar González Benjumea

E-mail: cisj@unaula.edu.co

Año: 2012

Fondo Editorial: UNAULA

ISBN: 978-958-8366-45-6

Epistemología o filosofar sobre la ciencia

Autor: Hernando Salcedo Gutiérrez

E-mail: cisj@unaula.edu.co

Año: 2012

Fondo Editorial: UNAULA

ISBN: 978-958-8366-44-9

De amas de casa a putas

Autores: Alejandra Zuluaga Muñoz, Catalina Botero Gómez, Sebastián Tobón Velásquez, Rodrigo Alfonso Mesa, Vladimir Aguirre Mesa

E-mail: cisj@unaula.edu.co

Año: 2012

Fondo Editorial: UNAULA

ISBN: 978-958-8366-42-5

Conferencias y ponencias presentadas en eventos académicos

La ciudadanía alternativa en el contexto teórico práctico, 2010

Autor: Docente: X Estudiante: ____

Ciudad: Medellín

Entidad convocante: Red socio-jurídica, Universidad CES

Resultado de investigación: Sí No _____

Evento: Local X Nacional _____ Internacional _____

Ciudadanía alternativa:

Nueva forma de manifestación constitucional, 2011

Autor: Docente: X Estudiante: _____

Ciudad: Medellín

Entidad convocante: UNAULA

Resultado de investigación: Sí X No _____

Evento: Local X Nacional _____ Internacional _____

Políticas Públicas y Gobiernos Público en Medellín.
Estrategias de consolidación del Derecho Público
con perspectiva territorial, 2010

Autor: Docente: X Estudiante: _____

Ciudad: Medellín

Entidad convocante: Universidad CES

Resultado de investigación: Sí X No _____

Evento: Local X Nacional _____ Internacional _____

Políticas Públicas y Gobiernos Público en Medellín.
Estrategias de consolidación del Derecho Público
con perspectiva territorial, 2010

Autor: Docente: X Estudiante: _____

Ciudad: Medellín

Entidad convocante: Asociación Juntas de Acción Co-
munal de Robledo

Resultado de investigación: Sí No

Evento: Local Nacional Internacional

Políticas Públicas y Gobiernos Público en Medellín.
Estrategias de consolidación del Derecho Público
con perspectiva territorial. Investigación Aplicada, 2010.

Autor: Docente: Estudiante:

Ciudad: Barranquilla

Entidad convocante: II Congreso de Ciencia Política

Resultado de investigación: Sí No

Evento: Local Nacional Internacional

Congreso Interuniversitario de Ciencia Política, 2009

Autor: Docente: Estudiante:

Ciudad: Medellín

Entidad convocante: Congreso Interuniversitario de
Ciencia Política

Resultado de investigación: Sí No

Evento: Local Nacional Internacional

Del socialismo al socialismo del siglo XXI:
Humanismo o Ideología, 2010

Autor: Docente: Estudiante:

Ciudad: Barranquilla

Entidad convocante: II Congreso de Ciencia Política

Resultado de investigación: Sí No

Evento: Local Nacional Internacional

La vida como inversión, arte y cuidado de sí, 2011

Autor: Docente: X Estudiante: ____

Ciudad: Bogotá

Entidad convocante: I Congreso Internacional de Filosofía del Derecho. Ética y Política. Universidad Antonio Nariño y Fundación Universidad Autónoma de Colombia

Resultado de investigación: Sí X No ____

Evento: Local ____ Nacional X Internacional ____

Resonancias y disonancias con el profesor Foucault, 2011

Autor: Docente: X Estudiante: ____

Ciudad: Medellín

Entidad convocante: jueves del Ágora, UNAULA

Resultado de investigación: Sí X No ____

Evento: Local X Nacional ____ Internacional ____

Generalidades de la Investigación Jurídica y socio-jurídica en perspectiva territorial, 2012

Autor: Docente: X Estudiante: ____

Ciudad: Medellín

Entidad convocante: V Encuentro Regional Nodo Antioquia de la Red Socio-Jurídica

Resultado de investigación: Sí X No ____

Evento: Local X Nacional ____ Internacional ____

Indisciplinar el Derecho: Fundamentos orientadores pedagógicos, jurídicos y fácticos para una ciencia social rendida

Autor: Docente: X Estudiante: ____

Ciudad: Medellín

Entidad convocante: Jueves del Ágora, UNAULA, 2012

Resultado de investigación: Sí X No ____

Evento: Local X Nacional Internacional ____

Currículo e Investigación: Casos tradicionales para orientar la indisciplina del Derecho como ciencia social, 2011

Autor: Docente: X Estudiante: ____

Ciudad: Medellín

Entidad convocante: Jueves del Ágora, UNAULA, 2011

Resultado de investigación: Sí X No ____

Evento: Local X Nacional _____ Internacional ____

Indisciplinar el Derecho: Algunos fundamentos pedagógicos orientadores para una ciencia social rendida, 2011

Autor(es): Docente: X Estudiante: ____

Ciudad: Manizales

Entidad convocante: Congreso Internacional de la Sociedad de Historia de la Educación Latinoamericana, Shela.

Resultado de investigación: Sí X No ____

Evento: Local ____ Nacional: X Internacional ____

Trabajo de grado de los estudiantes publicado o con mención de honor

De amas de casa a putas y luego... la muerte.
Breves apuntes sobre el feminicidio

Programa: Derecho

Autores: Alejandra Zuluaga Muñoz, Catalina Botero Gómez, Sebastián Tobón Velásquez, Rodrigo Alfonso Mesa, Vladimir Aguirre Mesa.

E-mail: cisj@unaula.edu.co

Año: 2010

Realidades del régimen de la sociedad conyugal
en Colombia

Programa: Derecho

Autor: Vladimir Aguirre Mesa

E-mail: cisj@unaula.edu.co

Año: 2010

Reflexiones sobre la eventual responsabilidad del
Estado frente a las víctimas de las conductas punibles

Programa: Derecho

Autor: Rodrigo Alfonso Mesa Guzmán

E-mail: cisj@unaula.edu.co

Año: 2010

La idea de razón pública y el consenso entrecruzado

Programa: Derecho

Autor: Sebastián Tobón

E-mail: cisj@unaula.edu.co

Año: 2010

Consideraciones socio-jurídicas en torno a la minería informal aurífera en el sur de Bolívar

Programa: Derecho

Autor: Breiner Guerrero Zapata

E-mail: cisj@unaula.edu.co

Año: 2011

Mecanismos de protección del acoso laboral implementados en la legislación laboral colombiana

Programa: Derecho

Autoras: Natalia Andrea Infante Navarro, Natalia Ossa Tatis

E-mail: cisj@unaula.edu.co

Año: 2011

El Derecho Internacional Humanitario Consuetudinario ante la Corte Penal Internacional

Autor: María del Pilar González Marulanda

E-mail: cisj@unaula.edu.co

Año: 2011

El reconocimiento de la familia homoparental en la jurisprudencia constitucional colombiana

Programa: Derecho

Autor: Lina María Castro

E-mail: cisj@unaula.edu.co

Año: 2011

Semilleros de investigación
inscritos en RedColsi

El acoso escolar

Responsable: profesor Federico Restrepo Serrano

Justificación: Es necesario estudiar este tema, porque nuestro primer ámbito de relación social fuera de la familia es el contacto con la escuela. En ese subsistema de relación se presenta atávicamente lo que los estudiosos del tema denominan: El acoso escolar, definido por los expertos como un ataque de un estudiante o grupo de estudiantes a un estudiante o par igual. El acoso escolar creció, últimamente, gracias a las denominadas Tecnologías de la Información y la Comunicación. El asunto afecta a todos los estratos socioeconómicos escolares y a todos los miembros de la comunidad educativa.

Estructura temática: El semillero busca visibilizar en los centros educativos públicos y privados de la ciudad de Medellín el fenómeno del acoso escolar, queriendo impulsar una propuesta de acuerdo municipal que se con-

vierta en política pública que prevenga, corrija y sancione todas aquellas conductas desplegadas por los estudiantes en contra de sus pares. En el futuro quiere convertirse en un observatorio de esta problemática escolar en la ciudad de Medellín.

Objetivos: Reconocer y visibilizar el fenómeno del *bullying* (acoso escolar) para generar un discurso académico que permita su abordaje. **Objetivos Específicos:** * Determinar el estado del arte de lo que se conoce internacionalmente como *bullying* o acoso escolar, su definición, cómo se detecta, sus principales características, conductas que lo constituyen, consecuencias, medidas para prevenirlo y formas de tratamiento. * Elaborar un instrumento de recolección de información que permita tipificar la manifestación del acoso escolar en las distintas instituciones educativas públicas y colegios privados de la ciudad de Medellín. * Identificar los distintos discursos nacionales e internacionales que a partir de experiencias previas permitan elevar a políticas públicas la prevención del acoso escolar.

Duración: 2010-2 y hasta la fecha (2 años en curso)

No. de participantes: 12 estudiantes

Productos/logros: Participación en los encuentros regionales de la RedColsi 2011 y 2012. E elaboración y culminación la investigación “Estado del arte de lo que internacionalmente se conoce como *bullying* (acoso escolar) en los Centros Educativos públicos y privados de la ciudad de Medellín”

En compraventa internacional

Responsable: profesor Francisco Javier Valderrama Bedoya

Justificación: Todos los integrantes del grupo están de acuerdo con trabajar la compraventa internacional.

Objetivo: establecer las obligaciones del comprador y el vendedor

Estructura temática: Con el desarrollo de las obligaciones que se presentan en la compraventa internacional, se verificarán las diferencias en los ámbitos nacional e internacional para lograr un mejor tratamiento de la norma en el futuro próximo y con relación al Tratado de Libre Comercio.

Objetivos: Llegar a optimizar, en el establecimiento de un marco en el que se establezcan las diferentes obligaciones entre el comprador el vendedor, cuando estamos frente a un contrato de compraventa internacional, y que sirva de apoyo al estudiante y al docente como manual de consulta, a efecto de generar una mayor interpretación de la norma internacional existente para este contrato.

Duración: desde el semestre 2011-2 (vigente en la actualidad)

No. de participantes: 3 estudiantes

Productos/logros: Elaboración de informe final sobre “el contrato de compraventa internacional”. Se espera su publicación.

En contratación estatal

Responsable: profesor Pedro Luis Pemberthy López

Justificación: Se requiere profundizar en términos académicos y jurídicos respecto de la forma como el Estado realiza sus contrataciones y sus implicaciones

Estructura temática: Análisis académico y jurídico de la contratación estatal

Objetivo: Crear un grupo especializado en Contratación estatal

Duración: desde el semestre 2011-2 (vigente en la actualidad)

No. de participantes: 5 estudiantes.

En Derecho Constitucional, una visión latinoamericana (SIDECON)

Responsable: María Victoria Santana Londoño

Justificación: El Semillero de Investigación en Derecho Constitucional, una visión latinoamericana, surge como la posibilidad de responder a una serie de preguntas que se han presentado a través de la problemática del conflicto armado colombiano que ha enfrentado el Estado colombiano durante décadas. En este espacio académico se pretende estudiar la posibilidad de contribuir al desarrollo local, nacional e internacional que la Universidad nos propone desde su misión y Acta de fundación, y así, conocer e indagar sobre las proposiciones normativas y los mecanismos utilizados por algunos países latinoamericanos, para combatir este fenómeno social.

Dentro de los múltiples escenarios que nos presenta el conflicto armado colombiano, se abordarán los diversos elementos que han conllevado a que la presencia de las FARC busque establecerse en otros países latinoamericanos. Es por ello que desde el marco constitucional e internacional se estudiarán las herramientas e instrumentos que sirvan de fundamento para tratar de proponer acciones tendientes a mejorar esta problemática social.

Ciertamente la estrategia expansionista de este grupo Colombiano al margen de la ley, tiene innumerables consecuencias que son realmente graves para la armónica convivencia y consonancia entre los países, que aparte de ser latinoamericanos, son vecinos y con ello se compromete no solo la soberanía nacional y las relaciones diplomáticas, sino que también se ve permeado el siste-

ma económico, político y social, que sin duda repercuten finalmente en la afectación y desafortada vulneración de los derechos humanos.

Estructura temática: El semillero se desarrolla bajo los siguientes temas: historia del conflicto armado colombiano; desarrollo del conflicto armado colombiano; evolución del conflicto armado colombiano; internacionalización de conflictos; internacionalización del conflicto armado colombiano; efecto derrame del conflicto armado colombiano.

Objetivos: El semillero pretende generar espacios de reflexión y debate frente a la problemática jurídica, política, económica y social que se presenta en países latinoamericanos, desde la perspectiva del Derecho constitucional. De manera análoga, procura fomentar competencias investigativas en los estudiantes.

Duración: desde el semestre 2011-1. Aún en funcionamiento

No. de participantes: 7 estudiantes.

Productos/logros: Participación en los encuentros regionales RedColsi (nodo Antioquia) 2011 y 2012. Participación en el Encuentro Nacional de la RedColsi (Neiva, 2011); invitados a participar en el Encuentro Nacional 2012 de la RedColsi (Santander). Organizadores del I Seminario Internacional “Reflexiones sobre el conflicto armado colombiano”, octubre de 2011, UNAULA; preparación de tres artículos; en espera de revisión de pares para su publicación.

Derecho Penal Internacional

Responsable: profesor Gabriel Jaime Salazar Giraldo

Justificación: Con el fin de aportar a la comunidad académica, así como a los operadores jurídicos nacionales e internacionales, el semillero se propone publicar los re-

sultados del trabajo investigativo, participar activamente en conferencias o eventos similares, para ayudar en este campo del conocimiento.

Estructura temática: Las decisiones judiciales de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, y de la Corte Constitucional con referencia a los delitos internacionales, definición, interpretación, efectos y objeto.

Objetivos: 1. Estudiar el objeto y alcances del Derecho Penal Internacional; 2. Analizar el impacto del Derecho Penal Internacional en el orden jurídico colombiano; 3. Compilar los diversos instrumentos internacionales que conforman el Derecho Penal Internacional; 4. Identificar las decisiones judiciales de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, y de la Corte Constitucional con referencia a los delitos internacionales, definición, interpretación, efectos y objeto.

Duración: desde el semestre 2011-2

No. de participantes: 6 estudiantes

Derecho y Economía

Responsable: profesor Hernán Darío Aguiar Garcés

Justificación: Establecer entre los estudiantes bases conceptuales y metodológicas para el estudio de la relación entre el Derecho y la Economía, o “Economics and Law”, con miras a formular líneas de énfasis en el tema. También deben asistir proyectos de otras líneas de la Facultad de Derecho y en las demás Facultades de la Universidad, especialmente Economía, que tengan componente jurídico económico.

Estructura temática: estudio de la relación entre el Derecho y la Economía, o “Economics and Law”, con miras a formular líneas de énfasis en el tema.

Objetivos: Crear un semillero en Derecho y Economía que trate los temas de Derecho Económico y Análisis Económico del Derecho, como también otros que sean de apoyo a las distintas áreas jurídicas de la Facultad de Derecho y Economía de la Universidad Autónoma Latinoamericana.

Duración: 2010-1

No. de participantes: 7 estudiantes.

Productos/logros: Participación con propuesta de investigación en el encuentro regional de la RedColsi, en la UPB, mayo de 2012; por haber obtenido 85.00 puntos (sobre 100%) participó en el Encuentro Nacional que se realizó en Bucaramanga, en octubre de 2012.

En Derechos Humanos y justicia interamericana – SIDHJU

Responsables: profesora Isabel Cristina Uribe Martínez y estudiante Marcela García Ciro.

Justificación: El Semillero de investigación SIDHJU, desde los principios fundacionales de la Universidad Autónoma, como lo son la libertad de investigación, desde una visión global y la formación integral de los estudiantes, pretende estudiar la problemática de estos derechos, internamente y en la justicia internacional, para comprender las consecuencias de este sistema jurisdiccional, desde cuatro componentes: Asesoría, Formación, Investigación y la Extensión.

Estructura temática: Debate académico en torno a la protección efectiva de los Derechos Humanos, desde la perspectiva del derecho internacional y del DIH.

Objetivos: Estudiar la problemática referente a los Derechos Humanos desde los ámbito nacional e internacional.

Duración: Desde el semestre 2011-2

No. de participantes: 16 estudiantes

Productos/logros: participación en el Encuentro Regional de la RedColsi 2012, en la UPB, 4 y 5 de mayo de 2012, con tres propuestas de investigación. Todas recibieron calificación sobresaliente por obtener un puntaje mayor a 90 puntos (sobre 100), lo que supuso la participación en el Encuentro Nacional de la RedColsi en Bucaramanga, en octubre de 2012.

En Género y Derecho

Responsable: profesora Dora Cecilia Saldarriaga

Justificación: Crear un espacio académico que favorezca la iniciación, fortalecimiento y desarrollo de competencias investigativas a los estudiantes del semillero y propiciar el desarrollo de actividades académicas que permitan el análisis jurídico y socio-jurídico de las temáticas abordadas por el grupo.

Estructura temática: estudio del Derecho mediante la asunción de la perspectiva de género.

Objetivos:

- Posicionar el semillero como un grupo cualificado en los temas de género y derecho, por la formación y los resultados de investigación;
- A partir del semillero, conformar un Grupo de Investigación que sea reconocido dentro de la Universidad y por Colciencias;
- Formar parte de una red de investigación académica u organización social, que favorezca el desarrollo conjunto de proyectos que contribuyan a la transversalización del enfoque de género en los estudios jurídicos.

Duración: desde el semestre 2011-1

No. de participantes: 13 estudiantes.

Productos/logros: Participación en el Encuentro Regional de la RedColsi 2012, en la UPB, el 4 y 5 de mayo de 2012, con tres propuestas de investigación. Por haber obtenido un puntaje mayor a 85 puntos (sobre 100), participó en el Encuentro Nacional de la RedColsi, Bucaramanga, octubre de 2012.

En Género y Derecho

Responsable: profesora Isabel Cristina Uribe Martínez

Justificación: El semillero Género y Derecho se justifica en la necesidad de qué el género permee el estudio y la enseñanza del Derecho; desdibujando concepciones que lo encasillan en feminismos radicales que excluyen al hombre como ser de relación. Esto, en la medida en que el género es entendido como el conjunto de relaciones sociales en que participan tanto hombres y mujeres en un ambiente de equidad. El Derecho entonces, como regulador de estas relaciones, debe conocer el significado de este concepto y su implicación al momento de aplicar e interpretar las leyes, a través de los fallos, especialmente, de las Altas Cortes, que permiten la configuración de precedentes que tendrán valor para posteriores fallos. El estudio del género ha sido postergado por la ciencia jurídica desde hace mucho tiempo, por considerarlo un tema propicio de otros saberes como la sociología, lo que ha hecho que el derecho se torne ambiguo al momento de abordar el tema. Algunos sociólogos como Alan Touraine y Judi Buttler han dado cuenta de esta situación, y podría decirse que hacen un llamado de atención al considerar que el género y el medio ambiente son los temas del futuro que deben estudiarse desde un punto de vista interdisciplinario. En esta interdisciplinariedad el semillero género y derecho encuentra su razón.

Estructura temática: Abordar problemáticas jurídicas desde una perspectiva de género.

Objetivos: Contribuir, a través de la academia, a que la equidad de género sea visible y real para la realización de la sociedad.

Duración: desde el semestre 2010-1, y vigente a la fecha.

No. de participantes: 5 estudiantes.

Productos/logros: Organización del evento de sensibilización frente a la violencia contra la mujer, realizado en la facultad de Derecho de la UNAULA, en septiembre de 2010; participación con propuesta de investigación en el Encuentro Regional de Semilleros de Investigación RedColsi, Medellín, mayo de 2010, y en el Encuentro Nacional e Internacional de Semilleros de Investigación RedColsi, Barranquilla, mayo de 2010. En este último, la propuesta obtuvo reconocimiento especial. Participación, con proyecto en curso, en los encuentros Regional de Medellín RedColsi (mayo de 2011) y Nacional e Internacional de RedColsi, Neiva, octubre de 2011. Allí se obtuvo reconocimiento especial, y aval para la participación de Expo-ciencias Nacionales, Puebla (México), septiembre de 2012. Participación como ponentes en el 5° Encuentro UNAULA por los Derechos Humanos y los Tratados Internacionales, abril de 2012. Participación con ponencia en el Primer Seminario de Investigación UNAULA, junio de 2012.

En geopolítica y relaciones internacionales

Responsable: profesor José Fernando Saldarriaga

Justificación: Necesidad de comprender, en términos socio-jurídicos, cuáles son los esquemas de las nuevas formas de entender la geopolítica –en lo que algunos teóricos llaman la emergencia de nuevas subjetividades

sociales–, en el marco de un viejo nuevo ordenamiento global. Sus tensiones y sus cruces culturales.

Estructura temática: Se basa en responder las siguientes cuestiones: ¿Qué es la geopolítica y cuáles son sus conceptos?, ¿cuáles son los elementos interdisciplinarios en donde se encuentran el derecho y la geopolítica y sus escenarios analíticos?

Objetivos: Formación de profesionales en el campo de la competencia académica, con idoneidad analítica, crítica y practica. El estudiante estará apto para el estudio sistemático y empírico de las estructuras políticas, sus procesos y funciones. Por lo tanto, este programa estudiará los procesos políticos y las prácticas de la organización del Estado. De igual forma, las relaciones entre los Estados y la sociedad, en los nuevos conflictos dentro de los contextos de la globalización. Y su relación con los problemas latinoamericanos.

Duración: desde el semestre 01/2011, y actualmente.

No. de participantes: 26 estudiantes.

Productos: Participación con propuesta de investigación en el Encuentro Regional de la RedColsi, UPB, 4 de mayo de 2012

Ius Parrhesia

Responsable: profesor Edgar William Cerón González

Justificación: El hombre desde que tomó conciencia de ser social se ha preocupado por organizar las comunidades y por hacer cumplir las leyes que allí se dictan, pero no se ha llegado a un estado de orden tal que se respeten los derechos humanos y se logre la vida tranquila, digna y conforme a las leyes. Con el siguiente artículo viajaremos por el tiempo recordando, grosso modo, algunos suplicios cometidos desde el año 1700 hasta la actuali-

dad; igualmente, conoceremos qué derechos fundamentales se han visto vulnerados a causa de la tortura y el sufrimiento físico, encontraremos impactantes historias narradas por quienes las vivieron y estaremos acompañados por los grandes aportes que ha hecho el filósofo Michel Foucault.

Estructura temática: Asuntos políticos contemporáneos y sus implicaciones sociales y jurídicas

Objetivos: *Ius parrhesía* (el derecho hablar con la verdad), pretende identificar la evolución del pensamiento político y sus implicaciones con el decir la verdad.

Duración: desde el semestre 01/2011, y actualmente trabajando.

No. de participantes: 10 estudiantes.

Logros: El estudiante Yhoni Osorio ocupó el primer puesto del concurso Latinoamérica a debate. Organizado por UNAULA, en 2011; Se presentaron con cuatro propuestas de investigación al Encuentro Regional de la RedColsi, mayo de 2012, en la UPB. Uno de estos proyectos, por obtener 85 puntos, participó en el Encuentro Nacional de la RedColsi, Bucaramanga, octubre de 2012.

De Jurisprudencia en el Sistema Penal Acusatorio

Responsable: profesor Saúl Uribe García

Justificación: Grupo conformado por estudiantes de los últimos cuatro semestres, dirigidos por el docente, interesados en temas de Derecho Procesal Penal, concretamente en la jurisprudencia del sistema acusatorio.

Estructura temática: Pretende debatir, estudiar e investigar acerca de la línea jurisprudencial del Sistema Acusatorio, tanto de la Corte Constitucional, como de la Corte Suprema de Justicia, de manera concreta en los

siguientes temas: Pruebas y actos de investigación; terminación anticipada de la actuación penal; debido proceso y libertad y restricción. Pero tiene como propósito continuar con otros temas de investigación, acordes con el semillero.

Objetivos: Mediante este proyecto, el Semillero busca generar impacto en el medio académico, regional y nacional, ser fuente de consulta sobre el tema; crear las líneas jurisprudenciales de diferentes temas del Sistema Procesal Acusatorio, el cual se pretende concretar a partir de diferentes procesos y productos que se presentarán a la comunidad académica.

Duración: desde el semestre 02/2010

No. de participantes: 4 estudiantes.

Logros: Informe final de la primera etapa del Semillero, consistente en una línea jurisprudencial sobre diversos temas de relevancia dentro del Sistema Penal Acusatorio, el cual se encuentra pendiente de revisión para posterior publicación.

“Multiversidad”

Responsable: profesor Hernando E. Salcedo Gutiérrez

Justificación: El pensamiento simplista, unidireccional, instrumental, se impuso en Occidente como forma de comprender el mundo, impulsado por el movimiento filosófico positivista. Las consecuencias saltan a la vista: un mundo en donde impera la intolerancia, pues se cree tener la verdad, un mundo en que se ha excluido al sujeto para reivindicar el objeto, una racionalidad científico-técnica que solo ve las partecitas y no se pregunta por el todo, un modelo educativo memorístico y aburridor en donde la creatividad es castigada, unos medios de comunicación que solo les interesa vender mercancías, y

un largo etcétera que muestra lo sombrío de este siglo XX. Se requiere entonces de un tipo de pensamiento que, sin desconocer los logros de la racionalidad imperante, complemente y mejore lo que tenemos, o los terrícolas nos quedaremos sin casa donde vivir. Ese tipo de pensamiento es el complejo-sistémico-constructivista, que está inspirado en otros presupuestos de la realidad, la ciencia y el humano.

Estructura temática: Promover un tipo de pensamiento que interrelacione, inter y transdisciplinario, que permita salidas novedosas a las problemáticas jurídicas que se plantean en lo global, y divulgarlas en el ámbito académico.

Objetivos: Promover el pensamiento creativo, divergente, complejo, sistémico y constructivista, para el análisis de la cotidianidad global que vivimos, de modo que los integrantes del grupo propongan salidas novedosas a las problemáticas jurídicas que planteen.

Duración: desde el semestre 01/2010

No. de participantes: 4 estudiantes.

Productos/logros: Entrega de artículo publicable titulado: “Realidad compleja y Derecho simple”, y del capítulo de texto titulado: “Una visión panorámica de los paradigmas epistemológicos, desde el pensamiento complejo”, los cuales se encuentran pendientes de revisión para publicación. Participación con propuesta de investigación en los Encuentros Regional (Medellín-2010) y Nacional (Barranquilla, octubre de 2010) de la RedColsi; participación en el Encuentro Regional de la RedColsi, Medellín, 2011.

De propiedad intelectual

Responsable: profesora Isabel Cristina Uribe Martínez

Justificación: El semillero se proyecta como un grupo acto para la asesoría empresarial, con profesionales idó-

neos para el acompañamiento jurídico en la protección de la propiedad industrial de las empresas, en general, con un especial énfasis en los signos distintivos y nuevas creaciones. El semillero será capaz de comprender los procesos de emprendimiento e innovación, y diseñar estrategias de ciudad, que le permitan estar acorde con los procesos de apertura económica, como fenómeno globalizador.

Estructura temática: Relaciones comerciales que involucran la propiedad incorporeal de las empresas, signos distintivos y nuevas creaciones, trámites y transacciones.

Objetivos: Comprender los diversos fenómenos que surgen a partir de las relaciones comerciales que involucran la propiedad incorporeal de las empresas, signos distintivos y nuevas creaciones, trámites y transacciones a partir de contratos relativos a ella.

Duración: desde el mes de octubre de 2011

No. de participantes: 11 estudiantes.

Logros: Sin productos a la fecha.

De reflexiones jurídico procesales

Responsable: profesora Carmen Natalia Ramírez Suárez

Justificación: se requiere abordar desde análisis serios, académicos y críticos las diferentes problemáticas procesales que se presentan en nuestro país.

Estructura temática: abordar diferentes perspectivas y temas de análisis en el ámbito de los diferentes procedimientos en Colombia.

Duración: desde el semestre 02/2011

No. de participantes: 20 estudiantes.

Logros: Aceptación de la ponencia “Tutela contra sentencias: ¿protección de los derechos fundamentales o preva-

lencia de la seguridad jurídica?”, que se presentó en el XIII Concurso Internacional de Semilleros para estudiantes de pregrado, dentro del marco del XXXIII Congreso Colombiano de Derecho Procesal, Cartagena, septiembre de 2012.

En responsabilidad fiscal

Responsable: profesor Rodolfo Andrés Correa

Justificación: Un grupo de interacción investigativa encaminado a determinar el estado científico actual de su tema de reflexión y a la producción de nuevo conocimiento que sirva para dinamizar el análisis técnico de la materia y proyectar alternativas para su tratamiento doctrinario.

Estructura temática: Análisis del Sistema de Responsabilidad Fiscal en Colombia.

Objetivos: Erigirse como una línea de investigación que lidere, en el plano intra-universitario e inter universitario, el análisis técnico de la responsabilidad fiscal en Colombia y aporte significativas reflexiones en la materia.

Duración: desde el semestre 02/2011

No. de participantes: 8 estudiantes

En Derecho Procesal Garantista

Responsable: profesor William Esteban Grisales Cardona

Justificación: Se llevará a cabo la búsqueda, difusión y divulgación del Derecho Procesal, mediante actividades de impacto teórico y práctico en la comunidad académica, buscando un mejor desempeño en los campos jurídico, académico, investigativo y profesional, una interrelación entre la teoría general del Proceso y la práctica jurídica. Lo anterior exige de instrumentos y mecanismos

que garanticen a los sujetos procesales una igualdad de condiciones en el debate procesal.

Estructura temática: Derecho Procesal como el mecanismo fundamental en la consecución de los fines funcionales del Derecho dentro de la dinámica procesal, desde una perspectiva garantista.

Objetivo: sensibilizar acerca de la importancia del Derecho Procesal como mecanismo fundamental en la consecución de los fines funcionales del Derecho.

Duración: Desde el semestre 01/2010 hasta el semestre 02/2011

No. de participantes: 15

Logros: Presentación de la ponencia “La prueba desde el marco constitucional”, en el XI Concurso Internacional de Semilleros para estudiantes de pregrado, dentro del marco del XXXI Congreso Colombiano de Derecho procesal, Cartagena, septiembre de 2010.

En Derecho Ambiental

Responsable: profesor Jorge Eduardo Vásquez Santamaría

Justificación: El medio ambiente es sin lugar a dudas uno de los ejes referenciales de formación del programa de Derecho de la Universidad Autónoma Latinoamericana. Bien se plasma desde el Acta de Fundación de la UNAULA un fundamento importante por medio del cual se perfila la posibilidad de nuevas propuestas en el área jurídica para la mejor formación de un profesional en Derecho: “Porque es necesaria la formación de un nuevo profesional, que piense en función de la Universidad y de la comunidad, y que ponga al servicio de ellas sus conocimientos y capacidades”. Como razón justificante del Semillero de Investigación Derecho y Ambiente, debe señalarse la articulación con uno de los dos objetivos propuestos en el programa de

Derecho de la UNALA: “Fomentar en los estudiantes competencias investigativas complejas que permitan el abordaje de problemas inter y transdisciplinarios relacionado con lo jurídico en busca de formar profesionales respetuosos de la diversidad y comprometidos con los Derechos Humanos y del Medio Ambiente”.

Estructura temática: 1. Ambiente como categoría de investigación. 2. Derecho como categoría de investigación. 3. Fundamentos paradigmáticos del Ambiente y su relación con el Derecho. 4. Derecho Ambiental: Definiciones, características y alcances. 5. Legislación Ambiental. 6. Gestión Ambiental. 7. Política Ambiental. 8. Constitucionalización del Ambiente en Colombia. 9. Principios Ambientales. 10. Ecología Urbana.

Objetivos: Formar en el programa de Derecho de la Universidad Autónoma Latinoamericana estudiantes con alto perfil y sentido investigativo desde la relación Derecho y Ambiente, interactuando de forma coherente con diversos saberes y metodologías del área jurídica y socio jurídica, abiertos a la interdisciplinariedad con la intención de prosperar en trabajos de reformulación y validación de saberes disciplinares y científicos de impacto académico. Promover la formación y producción investigativa de los estudiantes del programa de Derecho de UNAULA en un proceso participativo, equitativo y plural, caracterizado por la constante interacción entre docentes, investigadores y estudiantes, buscando el fortalecimiento de la excelencia académica, la trascendencia social y el progreso científico de la comunidad.

Duración: desde el semestre 01/2011, hasta abril de 2012

No. de participantes: 5 estudiantes.

Logros: campaña de concientización en la Facultad de Derecho – diciembre de 2011

Derechos Sociales, Económicos y Culturales

Responsable: profesor Sebastián Betancourt Restrepo

Justificación: La necesidad del estudio y desarrollo del tema de los derechos prestacionales tiene amplia cabida en el panorama jurídico nacional e internacional. Habida cuenta la transición del Estado de Derecho a un Estado Social de Derecho abarca no sólo la consagración el respeto de los clásicos derechos civiles y políticos, sino también todas aquellas prebendas que son prerrequisito esencial para el goce de aquéllos.

Estructura temática: área del derecho procesal y, específicamente, en lo que atañe a los derechos sociales, económicos y culturales.

Objetivos: El Semillero formará investigadores de amplias capacidades en el área del derecho procesal, y específicamente, en lo que atañe a los derechos sociales, económicos y culturales. De igual modo, pretende estimular la discusión jurídico-académica en torno a los derechos prestacionales dentro de la Facultad y de la Universidad, convirtiéndose así en espacio de promoción y divulgación de los mismos.

Duración: desde el semestre 01/2010 hasta el semestre 02/2011

No. de participantes: 4 estudiantes.

Logros: Presentación de ponencia en el III Encuentro de la Red Socio-Jurídica, Nodo Antioquia, en la Universidad CES, el 20 de mayo de 2010. Participación con ponencia en Congreso de Derecho Procesal en Brasil. Participación en Congreso Nacional de Derecho Procesal, Cali, 2010. El Semillero recibió premio del Instituto Panamericano de Derecho Procesal por su participación en el IX Congreso Nacional de Derecho Procesal Garantista, en 2010.

“Farc y parapolítica”

Responsable: profesor León Enrique Ochoa

Justificación: Necesidad de conocer nuestra propia historia, en un marco de violencia como el de Colombia

Estructura temática: Formación de grupos de trabajo con enfoque en estudios sobre el contexto de violencia del país, conformado por los estudiantes quienes durante todo el periodo académico construirán el libro final.

Objetivos: Comprender, analizar y estudiar a fondo la violencia en Colombia, desde sus orígenes hasta la actualidad.

Duración: desde el semestre 01/2011 hasta el semestre 01/2012

No. de participantes: 19 estudiantes.

Logros: Texto (informe final del semillero) titulado: “Conflicto armado en Colombia: Farc y Parapolítica”, el cual se encuentra pendiente de revisión para su publicación.

“Taller de escritores UNAULA”

Responsable: profesora retirada Estefanía López Salazar

Justificación: Adentro de toda ciencia, el lenguaje aparece como elemento principal y fundante de su objeto de estudio. Esto debido al carácter necesariamente comunicativo del estudio científico; comunicación que se logra mediante el proceso lingüístico. Es, pues, por el carácter lingüístico de toda ciencia, que se pueden desarrollar sus componentes y profundizar en conocimiento.

Estructura temática: Entender el Derecho como lenguaje, implica una profundización en la ciencia jurídica que se encamine a develar y dotar de múltiples herramientas al abogado. No es, pues, más labor de la academia for-

mar profesionales con un análisis simple de lo jurídico, sino propender por la interdisciplinariedad y la formación integral.

Objetivos: Valorar el lenguaje jurídico, partiendo de la complejidad de tres casos particulares, mediante el estudio fonosimbólico de su discurso. Entender la ciencia jurídica como un uso específico del lenguaje. Analizar el lenguaje jurídico en el discurso procesal penal. Evaluar los elementos fonosimbólicos del discurso del jurista. Dar cuenta de los elementos lingüísticos más relevantes del discurso jurídico.

Duración: desde el semestre 01/2010 hasta el semestre 02/2010.

No. de participantes: 9 estudiantes.

Logros: Presentación de propuesta de investigación en el encuentro de RedColsi 2010

De Obligaciones

Responsable: profesor retirado William Esteban Grisales

Justificación: El hombre genera en medio de su trasegar una serie de relaciones que generan ciertos vínculos conocidos como obligaciones. Esas obligaciones no son simples, ya que no son simples las diversas relaciones en las que se inmiscuye el hombre. Por tal motivo se hace necesario abordar la clasificación ya hecha por la jurisprudencia y la doctrina y entender si a través del tiempo se han generado otras obligaciones no reguladas o mirar la evolución que han tenido las reguladas anteriormente por éstas.

Estructura temática: Fuentes de las obligaciones y su aplicación a través del entramado jurisprudencial, construyendo un manual que logre guiar la actividad jurídica

Objetivos: Elaborar un manual de obligaciones; lograr la unificación de concepto entre la doctrina y la jurisprudencia.

Duración: desde el semestre 01/2009 hasta el semestre 02/2010

No. de participantes: 7 estudiantes.

Responsabilidad del Estado juez

Responsable: profesor Ramón Elejalde Arbeláez

Justificación: El interés que conlleva la actividad judicial, específicamente la responsabilidad que se genera al dictar u omitir providencias, es lo que nos hace surgir la idea de creación de este semillero. Pretendemos analizar una responsabilidad de carácter administrativo, profundizar si además se puede dar lugar a responsabilidades de orden penal u otras. Nos interesa adentrarnos en este tema, pues ha sido tratado mínimamente por jurisprudencia, aunque se encuentra regulado en el artículo 90 de la Constitución, que establece que el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que hayan sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquel deberá repetir contra éste. Dentro de la búsqueda de la jurisprudencia, desentrañar los conceptos de los respectivos órganos sobre el tema. Pretendemos además, dentro de este semillero, lograr por medio de casos comprender si el tipo de responsabilidad que se deriva es objetivo o subjetivo, quién es competente para establecer el tipo de responsabilidad y su respectiva sanción. Vemos, con la creación de este Semillero, la formación de un escenario desde el cual se puede construir conocimiento y mane-

ras de debatir sobre éste, al hacer conexión de información recolectada por medios de textos, sentencias y otro medios, posibilitándonos una visión diferente a la que se ha ido construyendo a lo largo de la carrera de Derecho. Estamos convencidos de que es posible, con este grupo, fortalecer una mirada crítica en relación con el entorno de la responsabilidad estatal; buscamos que los resultados obtenidos a la culminación de este sean de gran utilidad, no solo al conocimiento de nosotros, sus integrantes, sino a la comunidad, en general. Además, es de nuestro interés adentrarnos en la consolidación de la cultura investigativa tendiente a la construcción de saberes y del conocimiento.

Estructura temática: El grupo de investigación de Responsabilidad Estado Juez se crea con el fin de fortalecer los avances que se han dado a través del tiempo en Colombia, acerca de la responsabilidad del Estado en la función jurisdiccional, dando a cualquier persona la herramienta con la cual pueda hacer valer su derecho de reparación en caso de verse afectada por un mal ejercicio del poder judicial, haciendo una responsable y elaborada investigación del tema en todos los campos y áreas relacionadas con ésta.

Objetivos: Descubrir y revelar la responsabilidad derivada de la infracción que ha cometido el Estado Juez a la constitución y la ley; estructurar las posibles fallas del legislador por la poca regulación en la Constitución y la ley que conllevan a las vías de hecho a los jueces; Analizar los diferentes tipos de errores, en cada una de las jurisdicciones.

Duración: desde el semestre 01/2010 hasta el semestre 02/2011

No. de participantes: 9 estudiantes.

Logros: Participación con propuesta de investigación en los encuentros Regional (nodo Antioquia), Medellín,

mayo de 2010, y en el Nacional e Internacional de Semilleros de Investigación RedColsi, Barranquilla, octubre de 2010.

En Titulación de predios

Responsable: egresada Nubia Patricia Zuluaga Giraldo

Estructura temática: Ejercicios sobre titulación de predios

Duración: desde el semestre 01/2010 hasta el semestre 02/2011

No. de participantes: 18 estudiantes.

Logros: Producción y entrega de un informe final sobre titulación de predios, que está pendiente de revisión y de futura publicación.

De Cultura política y ciudadanía

Responsable: profesor retirado William Ortiz Jiménez

Justificación: Dar a conocer estudios y debates de importancia para el desarrollo democrático en nuestro país, con referentes internacionales. En este sentido, no se puede discutir que la cultura política tiene una influencia fundamental en el devenir político, pues ella provee el contexto en el que se generan, reproducen y expresan valores, actitudes, preferencias y formas de conducta de la ciudadanía en general.

Estructura temática: desarrollar investigaciones sobre temáticas afines a la cultura política y a la ciudadanía en diferentes espacios.

Objetivos: Identificar el grado de cultura política y el conocimiento que sobre el concepto de ciudadanía poseen los candidatos a la alcaldía de Medellín y los aspirantes

al concejo de los diferentes municipios del área metropolitana del Valle de Aburrá, año 2007.

Duración: todo el año 2007

No. de participantes: 7 estudiantes.

Logros: Texto, resultado del informe final del semillero, publicado en Ediciones UNAULA: Ortiz Jiménez, William: *Cultura política y ciudadanía, grado de conocimiento que frente al tema poseen los candidatos a corporaciones públicas de Medellín y su área metropolitana*, Universidad Autónoma Latinoamericana, Medellín, 2007.

Políticas públicas y gobierno público en Medellín

Responsable: profesor Ramiro Alberto Vélez Rivera

Justificación: Se considera necesario analizar, entre otras cosas, el uso del espacio público en ámbitos barriales y comunales.

Estructura temática: políticas públicas con análisis de importancia del Derecho Público

Objetivos: Identificar y caracterizar las estrategias territoriales y sociales que configuran las políticas públicas, en la perspectiva de gobiernos públicos y agendas públicas de Medellín, considerando imperativos del Derecho Público, asociados a la organización social.

Duración: 2008

No. de participantes: 12 estudiantes.

Logros: Texto, resultado del informe final del semillero, publicado en Ediciones UNAULA: Vélez Rivera, Ramiro Alberto: *Políticas públicas y gobierno público en Medellín, estrategias de consolidación de Derecho público con perspectiva territorial*, Universidad Autónoma Latinoamericana, Medellín, 2010.

Ciudadanía alternativa

Responsable: profesor retirado William Ortiz Jiménez

Estructura temática: Punto de partida de John Rawls con su concepto de ciudadanía liberal; de Robert Nozick con ciudadanía libertaria; De Jürgen Habermas: ciudadanía republicana; Will Kimlicka, con su ciudadanía comunitaria; y Adela Cortina: ciudadanía multilateral.

Duración: entre los años 2007 y 2008

No. de participantes: 11 estudiantes.

Productos/logros: Texto, resultado del informe final del semillero, publicado en Ediciones UNAULA: Ortiz Jiménez, William: *Ciudadanía alternativa. Nueva forma de manifestación constitucional*. Universidad Autónoma Latinoamericana, Medellín, 2010.

Justicia comunitaria

Responsable: profesor Hernando de J. Roldán Salas

Justificación: La ciudad de Medellín y, en general, el contexto nacional, presenta una complejidad social, política, económica y cultural que se expresa cotidianamente a través de las situaciones de conflictos que se manifiestan en distintas escalas, frente a las cuales la acción del Estado resulta insuficiente para atender las necesidades de justicia que tienen los ciudadanos en los diferentes ámbitos de relación social.

Objetivos: Identificar los sentidos, imaginarios, percepciones y características de la Justicia Comunitaria, que facilite su reconocimiento como hecho social, que configure sujetos, espacialidades, campos y escenarios de regulación socio-jurídico en la ciudad de Medellín.

Duración: todo el año 2008

No. de participantes: 11 estudiantes.

Productos/logros: Texto, resultado del informe final del semillero, publicado por la Universidad Autónoma Latinoamericana: Roldán Salas, Hernando de J.: *La justicia comunitaria en Medellín: Discursos y prácticas*, Universidad Autónoma Latinoamericana, Medellín, 2008

Políticas públicas y organizaciones sociales en Medellín.

Responsable: profesor Ramiro Alberto Vélez Rivera.

Estructura temática: Pregunta que constituyó su eje académico y práctico: ¿Existen en Medellín factores organizativos, institucionales y territoriales apropiados para que las organizaciones sociales incidan eficazmente en políticas públicas en el marco de condiciones apropiadas de la administración pública municipal, en el período 2001-2007, considerando factores del sistema político y del derecho público?

Objetivos: Identificar y caracterizar los desenlaces públicos, organizativos, institucionales y territoriales de la pregunta que constituyó su eje académico y práctico.

Duración: Años 2007 y 2008

No. de participantes: 5 estudiantes.

Logros: Texto, resultado del informe final del semillero, publicado por la Universidad Autónoma Latinoamericana: Vélez Rivera, Ramiro Alberto: *Políticas públicas y organizaciones sociales en Medellín, en la perspectiva del Derecho Público*, Universidad Autónoma Latinoamericana, Medellín, 2008.

Monitorías

Facultad: Derecho

Tipo de monitoría: Investigativa ____ Académica ____
Administrativa X

No. de estudiantes: 3

Resultados obtenidos: Mejoramiento de los procesos administrativos en el CISJ e integración con actividades propias de la investigación.

Eventos académicos organizados desde la facultad – productos de formación

Cátedra Abierta “Antonio García Nossa”
sobre asuntos Latinoamericanos

Fecha: 17 de febrero de 2011

Invitado: Fernando Mayorga García. “Derecho Indiano”

No. Asistentes: 94

Jueves del Ágora

Fecha: 17 de febrero de 2011

Invitado: William de J. Ortiz. “Ciudadanía Alternativa. Nueva forma de manifestación Constitucional”

No. Asistentes: 60

Conferencia

Fecha: 23 de febrero de 2011

Invitado: Donald Hugh de Barros Kerr Junio: “Un pensamiento posmoderno sobre experiencias, buscando líneas de fuga en ejecuciones de normatización”

No. Asistentes: 60

Conferencia

Fecha: 23 de febrero de 2011

Invitado: William Zambrano Cetina: “Fundamentos y objetivos de la reforma al libro I sobre procedimiento administrativo”

No. Asistentes: 75

Jueves del Ágora

Fecha: 17 de marzo de 2011

Invitado: Edgar William Cerón: “Resonancias y disonancias con el profesor Foucault”

No. Asistentes: 73

Serie Veinte años de la Constitución Política de 1991

Fecha: 17 de marzo de 2011

Invitado: José Domingo Ramírez: “Del Estado gendarme al Estado Social de Derecho”

No. Asistentes: 126

III Encuentro Interinstitucional de Investigación Formativa

Fecha: 25 al 26 de marzo de 2011

No. Asistentes: 139

Seminario de Conciliación en Derecho

Fecha: 2 de abril de 2011

No. Asistentes: 96

II Encuentro de Teoría del Derecho

Fecha: 5 al 7 de abril de 2011

No. Asistentes: 186

Conferencia

Fecha: 25 de abril de 2011

Invitado: Óscar González Benjumea: “La sociedad por acciones simplificadas: desarrollo jurisprudencial y doctrinal”

No. Asistentes: 50

Serie Veinte años de la Constitución Política de 1991

Fecha: 27 de abril de 2011

Invitado: Carlos Gaviria Díaz: “La Constitución de 1991: ¿una Constitución social?”

No. Asistentes: 190

IV Encuentro “UNAULA por los Derechos Humanos”

Fecha: 28 al 29 de abril de 2011

No. Asistentes: 190

Conferencia

Fecha: 30 de abril de 2011

Invitado: Gustavo Alonso Gómez: “La sociedad conyugal, con énfasis en recompensas”

No. Asistentes: 35

Cátedra Abierta “Antonio García Nossa” sobre asuntos Latinoamericanos

Fecha: 3 de mayo de 2011

Invitado: Gregorio Robles: “Comunicación, lenguaje y derecho”

No. Asistentes: 88

Conversatorio sobre la responsabilidad del Estado Juez

Fecha: 4 de mayo de 2011

No. Asistentes: 120

III Jornada de Derecho Penal

Fecha: 5 al 6 de mayo de 2011

No. Asistentes: 114

Seminario taller sobre la Ley 600 de 2000

Fecha: 7 y 14 de mayo de 2011

No. Asistentes: 90

Conferencia

Fecha: 19 de mayo de 2011

Invitado: Luz Marina Botero: “Ley 1395 de 2010: analizada diez meses después de su expedición”

No. Asistentes: 129

Jueves del Ágora

Fecha: 19 de mayo de 2011

Invitado: Jorge Eduardo Vásquez Santamaría: “Currículo e investigación: casos tradicionales para orientar la indisciplina del Derecho como ciencia social”

No. Asistentes: 73

Serie Veinte años de la Constitución Política de 1991

Fecha: 23 de mayo de 2011

Invitado: Luquegi Gil Neira: “El modelo económico de la Constitución de 1991”

No. Asistentes: 119

Serie Martes del Egresado

Fecha: 24 de mayo de 2011

Invitado: John Jairo Ortiz: “La conducta omisiva”

No. Asistentes: 98

Seminario sobre representación de la víctima de reparación integral del Sistema Acusatorio

Fecha: 16 de julio de 2011

No. Asistentes: 110

Seminario veinte años de la Constitución Política de 1991

Fecha: 26 al 27 de julio de 2011

No. Asistentes: 216

I Jornada de Derecho Comercial

Fecha: 11 de agosto de 2011

No. Asistentes: 120

Conferencia

Fecha: 12 de agosto de 2011

Invitado: León Valencia Agudelo: “Violencia y conflicto armado en Colombia”

No. Asistentes: 157

II Encuentro Nacional de Investigadores de Género y Derecho

Fecha: 18 al 19 de agosto de 2011

No. Asistentes: 175

Conferencia

Fecha: 30 de agosto de 2011

Invitado: Claudia Isabel Acevedo: “Informe de los Derechos Humanos de las mujeres en la ciudad de Medellín”

No. asistentes: 56

I Jornada de Derecho Inmobiliario

Fecha: 1 de septiembre de 2011

No. asistentes: 119

Conversatorio de actualización en Derecho Penal

Fecha: 29 al 30 de septiembre de 2011

No. asistentes: 134

Transmisión virtual del VII Encuentro de la Jurisdicción Constitucional

Fecha: 10 al 12 de octubre de 2011

No. asistentes: 232

Jueves del Ágora

Fecha: 23 de febrero de 2012

Invitada: Consuelo Hoyos Botero: La corresponsabilidad, rupturas históricas y retrospectivas

No. Asistentes: 30

Jueves del Ágora

Fecha: 19 de abril de 2012

Invitado: Jorge Eduardo Vásquez: Indisciplinar el Derecho: fundamentos orientadores pedagógicos, jurídicos y fácticos para una ciencia social rendida

No. asistentes: 23

Jueves del Ágora

Fecha: 17 de mayo de 2012

Invitada: Martha Isabel Gómez: Funciones simbólicas del Derecho Penal Ambiental

No. asistentes: 6

Terceras Jornadas de Derecho Penal

Fecha: 3 de mayo de 2012

Invitados: Robert Anzola, Juan Guillermo Jaramillo, Andrés Felipe Arango, Gabriel Jaime Salazar: Derecho Penal

No. asistentes: 204

Conferencia

Fecha: 19 de abril de 2012

Invitado: Jorge Enrique Robledo: TLC Y TIC, con énfasis en la ley Lleras 2.0

No. asistentes: 273

V Encuentro UNAULA por los Derechos Humanos

Fecha: 25 y 26 de abril

No. asistentes: 120

IV Encuentro interinstitucional de Investigación Formativa

Fecha: 01 marzo de 2012

No. asistentes: 111

Diplomatura en Conciliación en Derecho

Fecha: 02 de marzo de 2012-15 de junio

No. asistentes: 35

Conferencia Zaratustra para Suramericanos

No. asistentes: 80

Conversatorio, estudiantes, UNAULA-Nacional: Constitución Política Colombiana

Fecha: 02 de mayo 2012

No. asistentes: 60

Conversatorio

Fecha: 19 de abril de 2012

Invitados: Melissa Álvarez Licon, Daniel Hawkis: Situación de la Minería en Colombia

No. Asistentes: 110

Pertenencia o vinculación a redes,
grupos colaborativos, asociaciones
profesionales

Hernando Enrique Salcedo

Ámbito: Regional Nacional Internacional

Entidad que hace el reconocimiento: Red Comunidad de Pensamiento Complejo, Organización Planetaria

Documento soporte: Convenio X Oficio ____

Bibiana Escobar García

Ámbito: Regional ____ Nacional ____ Internacional X

Entidad que hace el reconocimiento: Red: Comunidad de Pensamiento Complejo, Organización Planetaria

Documento soporte: Convenio X Oficio ____

Luis Guillermo Velásquez Jaramillo

Ámbito: Regional X Nacional ____ Internacional ____

Entidad que hace el reconocimiento: Colegio de Abogados de Medellín

Documento soporte: Convenio X Oficio ____

Ramiro Vélez Rivera

Ámbito: Regional X Nacional ____ Internacional ____

Entidad que hace el reconocimiento: Red: Integrante CEPAC, Corporación de Estudios y Proyectos Asamblea Constituyente de Tarso

Documento soporte: Convenio X Oficio ____

Saúl Uribe García

Ámbito: Regional X Nacional ____ Internacional ____

Entidad que hace el reconocimiento: Red: Miembro del Instituto Antioqueño de Responsabilidad Civil y del Estado

Documento soporte: Convenio ____ Oficio X

Bernardo Trujillo Calle

Ámbito: Regional X Nacional ____ Internacional ____

Entidad que hace el reconocimiento: Red: Miembro de la Asociación de Egresados de la Universidad de Antioquia

Documento soporte: Convenio ____ Oficio X

Hernando Roldán Salas

Ámbito: Regional X Nacional ____ Internacional ____

Entidad que hace el reconocimiento: Miembro de la Red de Justicia Comunitaria y Tratamiento del Conflicto.

Documento soporte: Convenio X Oficio ____

Nombre del docente: John Jairo Ortiz Alzate

Ámbito: Regional X Nacional ____ Internacional ____

Entidad que hace el reconocimiento: Red Instituto Colombiano de Derecho Procesal, Capítulo Antioquia.

Documento soporte: Convenio X Oficio ____

Consuelo Hoyos Botero

Ámbito: Regional X Nacional ____ Internacional ____

Entidad que hace el reconocimiento: Asociación Colombiana de Psicología Jurídica y Forense

Documento soporte: Convenio X Oficio ____

Gloria Lucia Arango Pajón

Ámbito: Regional X Nacional ____ Internacional ____

Entidad que hace el reconocimiento: Centro de Estudios en Género Universidad de Antioquia

Documento soporte: Convenio X Oficio _____

Luis Carlos Madrid Gil

Ámbito: Regional X Nacional ____ Internacional ____

Entidad que hace el reconocimiento: Presidente del Colegio Antioqueño de Abogados

Documento soporte: Convenio X Oficio _____

Jorge Eduardo Vásquez Santamaría

Ámbito: Regional X Nacional ____ Internacional ____

Entidad que hace el reconocimiento: Red de Grupos y Centros de Investigación Jurídica y Socio jurídica de Colombia.

Asociación Colombiana de Investigación Urbano Regional.

Sociedad de la Historia de la Educación Latinoamericana.

Documento soporte: Convenio X Oficio _____

Iván Andrés Cadavid

Ámbito: Regional X Nacional ____ Internacional ____

Entidad que hace el reconocimiento: Red de Investigación en Fenomenología Jurídica del Perú.

Documento soporte: Convenio X Oficio _____

Edgar William Cerón

Ámbito: Regional X Nacional ____ Internacional _____

Entidad que hace el reconocimiento: Red Biopolítica Latinoamericana

Asociación Colombiana de Ciencia Política.

Documento soporte: Convenio X Oficio _____

Sebastián Betancurt

Ámbito: Regional X Nacional _____ Internacional _____

Entidad que hace el reconocimiento: Capítulo Antioquia del Instituto Colombiano de Derecho Procesal.

Capítulo Colombia del Instituto Panamericano de Derecho Procesal.

Federación Interamericana de Abogados.

Documento soporte: Convenio X Oficio _____

Diana Patricia Restrepo Ruiz

Ámbito: Regional X Nacional _____ Internacional _____

Entidad que hace el reconocimiento: Observatorio de la Universidad Colombiana

Documento soporte: Convenio X Oficio _____

Facultad de
Ingenierías

Investigaciones

Pyme Empresa Global

Línea y grupo de investigación: La industria, la Sociedad y el Comercio, INGECO

E-mail: marcovelezb@hotmail.com

Integrantes: Hermilson Ardila, Julián Vásquez, Jaime García

Convocatoria interna: 2008

Estado de la investigación: terminada

Seminario Internacional de la Calidad en la Educación Superior

Línea y grupo de investigación: La industria, la Sociedad y el Comercio, INGECO

E-mail: marcovelezb@hotmail.com

Integrantes: Claudia Guerrero Arroyave y Luis Alberto Herrera Rodríguez

Estado de la investigación: terminada

Proyecto Centros de Atención Integral Comunitarios de la Universidad

Línea y grupo de investigación: La industria, la Sociedad y el Comercio, INGECO

E-mail: marcovelezb@hotmail.com

Integrantes: Claudia P. Guerrero A., Luis Alberto Herrera

Convocatoria interna: 2008

Duración: 1 año

Valor: \$2.000.000

Estado de la investigación: terminada

Resultados: Documento Plan de Mejoramiento de estrategias de la Extensión Universitaria

Proyectos de desarrollo²

Las franquicias y su desarrollo en Medellín en la zona Centro

Línea y grupo de investigación: La industria, la Sociedad y el Comercio, INGECO

E-mail: marcovelezb@hotmail.com

Integrante: Roel Mejía

Convocatoria interna: 2009

Duración: 18 meses

Valor: \$18'000.000

Estado del proyecto: terminado (en revisión de par evaluador)

Resultados: Libro – Informe

² Se consideran los proyectos ejecutados a través de convocatorias o licitaciones externas.

Las TIC en UNAULA

Línea y grupo de investigación: La industria, la Sociedad y el Comercio, INGECO

E-mail: marcovelezb@hotmail.com

Integrantes: Anibal Torres, Mauricio Cañas, Beatriz Mora

Duración: 15 meses

Valor: \$14'381.600

Estado del proyecto: en ejecución

Estado del arte del cogobierno en las universidades con cogobierno en Colombia

Línea y grupo de investigación: La industria, la Sociedad y el Comercio, INGECO

E-mail: marcovelezb@hotmail.com

Integrante: Claudia Patricia Guerrero

Duración: 8 meses

Valor: \$14'381.600

Estado del proyecto: terminado

Resultados: Artículo en revista indexada

Caracterización socioeconómica del sector de Guayaquil, Medellín, 2009

Línea y grupo de investigación: La industria, la Sociedad y el Comercio, INGECO

E-mail: marcovelezb@hotmail.com

Integrantes: Hernán Aguiar, Luis Alberto Herrera, Elizabeth Uribe

Duración: 15 meses

Valor: \$28'000.000

Estado del proyecto: terminado

Resultados: Libro

Libros académicos o resultado de investigación

Caracterización socioeconómica del sector de Guayaquil, Medellín 2009

Autores: Hernán Aguiar, Luis Alberto Herrera, Elizabeth Uribe

E-mail: alberto.herrera@unaula.edu.co
- Elizabeth.uribe@unaula.edu.co

Año: 2011

Fondo Editorial: UNAULA

ISBN: 978-958-8366-33-3

Artículos para revistas

Ingenierías UNAULA

Año: 2009-1 / 2010-1 / 2010-2

Número: I – II – III

Número de páginas: 132

ISSN: 2027 – 100X

Revista indexada: Sí , Categoría: NO: X

Conferencias y ponencias presentadas en eventos académicos

Caracterización socioeconómica de Guayaquil

Autor: Docente: X Estudiante:

E-mail: Alberto.herrera@unaula.edu.co

Nombre del evento: Presentación resultados de investigación

Ciudad: Medellín

Entidad convocante: UNAULA

Fecha: Abril 24 de 2012

Resultado de investigación: Sí X No

Evento: Local X Nacional Internacional

Una aproximación mediante lógica difusa al análisis de la competitividad

Autor: Docente: X Jorge Aníbal Restrepo Morales
Estudiante:

E-mail: marcovelezb@hotmail.com

Nombre del evento: 4º Simposio Internacional de Ingeniería Industrial: Actualidad y nuevas tendencias

Ciudad: Puerto Montt, Chile

Entidad convocante: CLEIN

Fecha: 18 al 20 de noviembre 2011

Resultado de investigación: Sí: X No

Evento: Local Nacional Internacional X

Actualización en mercadeo

Autor: Docente: X Estudiante:

E-mail: Alberto.herrera@unaula.edu.co

Nombre del evento: Seminario en actualización en mercadeo

Ciudad: Medellín

Entidad convocante: Universidad Pontificia Bolivariana, UPB

Fecha: 24 de agosto 2011

Resultado de investigación: Sí No X

Evento: Local X Nacional Internacional

Construcción de marcas para posicionar país

Autor: Docente: X Estudiante:

E-mail: Alberto.herrera@unaula.edu.co

Nombre del evento: CONEIAP

Ciudad: Medellín

Entidad convocante: ANEIAP – Universidad Nacional Sede Medellín

Fecha: 21 al 24 de junio 2011

Resultado de investigación: Sí No X

Evento: Local Nacional X Internacional

Actualización en mercadeo

Autor: Docente: X Estudiante: ____

E-mail: Alberto.herrera@unaula.edu.co

Nombre del evento: Seminario en actualización en mercadeo

Ciudad: Medellín

Entidad convocante: Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid

Fecha: 20 al 21 de junio 2011

Resultado de investigación: Sí ____ No X

Evento: Local X Nacional ____ Internacional ____

Semilleros de investigación
inscritos en RedColsi

Facultad: Ingenierías

Responsables: Esteban Ríos, Felipe Ortiz

Justificación: El Semillero de Investigación de la Facultad de Ingenierías de la Universidad Autónoma Latinoamericana, INDEI, trabaja en generar nuevas ideas y alternativas que lleven al desarrollo del conocimiento, ya sea teórico o aplicado, formando investigadores que busquen una visión global del entorno para contribuir en el desarrollo empresarial y social del país.

Estructura temática: Industria, Comercio y Sociedad

Objetivos: Gestionar y promover la investigación de la comunidad universitaria, tanto dentro como fuera de la Universidad.

Duración: 1 año

No. de participantes: 22

Productos/logros: Reconocimientos meritorios: 2 regionales. Reconocimientos sobresalientes: 3 Nacionales, 7 regionales.

Monitorías

Facultad: Ingenierías

Tipo de monitoría: Investigativa X Académica X
Administrativa ____

No. de estudiantes: 3 monitores investigativos. 11 monitores académicos

Resultados obtenidos: Apoyar las labores de investigación y académicas de los estudiantes de la Facultad.

Pertenencia o vinculación a redes,
grupos colaborativos, asociaciones
profesionales

Claudia Patricia Guerrero, Marco Antonio Vélez

Ámbito: Regional ____ Nacional X Internacional ____

Entidad que hace el reconocimiento: RedColsi

Fecha pertenencia o vinculación: 2009

Documento soporte: Convenio ____ Oficio X

Valor de la vinculación: \$300.000 institucional

Departamento de
Posgrados

Investigaciones

Testimonio del menor en el Sistema Procesal Acusatorio

Línea y grupo de investigación: Derechos fundamentales y teoría política

Email: tizo46@hotmail.com

Integrantes: Bertha Isabel González Jaramillo, Luis Fernando Bedoya Sierra, Teresita Montoya Moncada

Estudiantes: Adriana Lucía Mejía Turizo, Norma Lucía Turizo Rendón, Luz María Alzate Salazar, Mónica Cecilia Ramírez Ramírez

Duración: Tres semestres

Valor: \$16.200.000

Estado de la investigación: En ejecución

Los delitos sexuales con menores a la luz del Art. 199 de la Ley 1098 de 2006. Un análisis de los derechos fundamentales de los niños

Línea y grupo de investigación: Derechos fundamentales y teoría política

Email: carias@hotmail.com

Integrantes: Catalina María Arias Vargas, Luis Fernando Bedoya Sierra, Teresita Montoya Moncada

Estudiantes: Adriana Lucía Mejía Turizo, Norma Lucía Turizo Rendón, Luz María Alzate Salazar, Mónica Cecilia Ramírez Ramírez.

Duración: Tres semestres

Valor: \$21.960.000

Estado de la investigación: En ejecución

Los Derechos fundamentales de libertad e intimidad en el sistema procesal acusatorio.

Línea y grupo de investigación: Derechos fundamentales y teoría política

Email: luisfbs@hotmail.com

Integrantes: Luis Fernando Bedoya Sierra, Gerardo Durango

Estudiantes: Víctor Hugo Gallón Marín y Anderson Fernando Osorio (Facultad de Derecho). Paola Alexandra Leal Sánchez, Gloria Cecilia Garcés Espinal y Catalina Arias Vargas (Especialización en Derecho Procesal Penal). Yenesit Palacios Valencia y Martha Nelly García C. (Especialización en Cultura Política: Pedagogía de los derechos humanos)

Duración: Tres semestres

Estado de la investigación: Terminada

Resultados – productos: Libro: Los derechos fundamentales de libertad e intimidad en el Sistema Penal Acusatorio. Todográficas Ltda. ISBN-978-958-9833759

El modelo pedagógico de la Facultad de Derecho de la UNAULA

Línea y grupo de investigación: Pedagogía Jurídica

Email: posgrados@unaula.edu.co

Integrantes: Héctor Ortiz Cañas, William Ortiz Jiménez, Bety Gaviria Arango, Luz Piedad Zea Madrigal, Alejandro Carvajal Carvajal, Teresita Montoya Moncada.

Estudiantes: Rosmary Rodríguez Rinaldi, July Andrea Betancur Melo (Estudiantes Facultad de derecho)

Duración: Tres semestres

Estado de la investigación: Terminada

Resultados – productos: Libro: Modelo pedagógico de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma Latinoamericana

La interferencia de la subjetividad en la factualización de los derechos humanos en los procesos educativos de un grupo de educadores, entre padres, madres de familia y adolescentes, durante el año 2010

Línea y grupo de investigación: Intersubjetividad y Educación

Email: posgrados@unaula.edu.co

Integrante: Fernando Calle Valencia

Estado de la investigación: En ejecución

Historia del proyecto educativo de la UNAULA

Línea y grupo de investigación: Educación e historia

Email: posgrados@unaula.edu.co

Integrante: Catalina Pérez Mesa

Estado de la investigación: En ejecución

Contabilidad y conocimientos contables

Línea y grupo de investigación: Contabilidad y conocimiento

Email: posgrados@unaula.edu.co

Integrante: Jack Araújo Ensuncho

Estado de la investigación: Terminada

Resultados: “Los recursos, objeto de estudio de la contabilidad”. Revista Contaduría, U. de A., No. 50 p. 177. ISSN-0120-4203

El impuesto diferido

Línea y grupo de investigación: Contabilidad y conocimiento

Email: posgrados@unaula.edu.co

Integrante: Javier E. García R.

Estado de la investigación: Terminada

Resultados: La depreciación acelerada: una articulación entre lo contable y lo fiscal. Revista Contaduría, U. de A., No. 51 p. 159. ISSN-0120-4203

MEMORIA INVESTIGATIVA UNAULA 2007-2011

se terminó de imprimir en febrero de 2013.
Para su elaboración se utilizó Propalibros beige de 70 g
en páginas interiores y Propalcote 250 g en carátula.
Fuente tipográfica: Charter BT en el texto y en los títulos.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
LATINOAMERICANA-UNAULA

www.unaula.edu.co